

Model d'Expressivitat Emocional per a un Sintetitzador de Veu Cantada

PROJECTE FINAL DE CARRERA

Enginyeria Superior en Informàtica
Universitat Pompeu Fabra

Marcos Alonso Ruiz

Director:
Xavier Amatriain Rubio

Supervisor:
Jordi Bonada Sanjaume

Desembre 2004

*Als meus pares i
el meu germà*

Resum

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un model d'expressivitat per a un sintetitzador de veu cantada. El sintetitzador de veu en qüestió és Daisy, que ha estat desenvolupat al Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Per a dissenyar el model expressiu s'ha utilitzat el sistema d'expressivitat basat en regles desenvolupat a la universitat KTH de Estocolm per Johan Sundberg i Anders Friberg i els resultats de les investigacions sobre expressivitat i veu cantada fetes per Patrik N. Juslin i Petri Laukka a la universitat de Uppsala a Suècia.

El model d'expressivitat resultant permet modificar les característiques expressives d'una melodia simulant la forma amb la qual un intèrpret real la cantaria amb una intenció expressiva. Aquestes intencions expressives, definides per l'usuari, permeten simular emocions com ara: felicitat, enuig, por, tristesa, etc.

Per dur a terme això s'ha creat una aplicació anomenada Dapex que permet a l'usuari accedir de forma gràfica a totes les funcionalitats del sintetitzador de veu cantada Daisy i, alhora, serveix com a entorn d'experimentació i desenvolupament per a aquest model d'expressivitat.

Agraïments

M'agradaria des d'aquí donar les gràcies a tots aquells i aquelles que m'han ajudat d'alguna forma durant la realització d'aquest projecte.

En primer lloc, als responsables del meu treball pel seu recolzament i suport. Els agraeixo la confiança que han dipositat en mi a l'hora d'assignar-me aquest projecte. En Jordi Bonada i l'Óscar Major, per aguantar-me setmana rera setmana, i a en Xavier Amatriain, pels seus bons consells.

A la gent del MTG, en especial al grup d'interactius, en Sergi, en Günter i en Martin. A en Miguel per la seva ajuda amb CLAM i a en Nir per acompanyar-me durant tot el trajecte.

A la meua família i amics, especialment als meus pares i al meu germà, que són els que han viscut més directament la feina i esforç que ha suposat per a mi aquest projecte durant el darrer any. Gràcies a tots vosaltres.

Finalment, m'agradaria mostrar el meu agraïment a la gent que em va ajudar amb el projecte durant la meua estada a Estocolm, a ells van dirigir-me aquestes paraules:

Slutligen skulle jag vilja tacka alla de som har hjälpt mig under min vistelse i Stockholm. Alla på Tal, musik och hörsel institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan, särskilt Roberto Bresin, Anders Friberg och Johan Sundberg. Samt även alla trevliga människor på Webdesignkursen. Tack allihopa!

Índex

Índex	11
1 Introducció	15
1.1 El projecte	15
1.1.1 Motivació	15
1.1.2 Abast	16
2 Context	17
2.1 La veu	17
2.1.1 Diferències entre la parla i la veu cantada	18
2.2 Breu història de la síntesi de veu	19
2.2.1 La parla	19
2.2.2 La veu cantada	20
2.3 Algorismes de síntesi de veu	22
2.3.1 Models físics	22
2.3.2 Models espectrals	22
2.3.3 Síntesi per concatenació	23
2.4 Models d'expressivitat musical	26
2.4.1 Analysis-by-Synthesis	26
2.4.2 The Global Music Interpretation	26
2.4.3 Analysis by Machine Induction	27
2.4.4 The Kinematics of Musical Expression	27
2.4.5 Case-Based Reasoning system	27

2.4.6	Neural Network Model	27
3	Eines	29
3.1	CLAM	29
3.1.1	<i>Processing Data</i>	30
3.1.2	<i>Processing objects</i>	30
3.1.3	Suport XML	30
3.1.4	Entrada i sortida	31
3.2	Daisy	32
3.2.1	Funcionament	32
3.2.2	Bases de dades vocals	33
3.2.3	SMS Tools	34
3.3	Qt	35
3.3.1	El sistema de missatges	35
3.4	Altres eines	37
4	L'aplicació Dapex	39
4.1	Objectius	39
4.2	Requeriments	39
4.2.1	Requeriments funcionals	40
4.2.2	Requeriments no funcionals	43
4.3	Anàlisi	44
4.3.1	Disseny general	44
4.3.2	Una sessió amb Dapex	47
4.4	Disseny i implementació	49
4.4.1	Model	49
4.4.2	Vista	52
4.4.3	Controlador	55
5	Model d'expressivitat	59
5.1	Objectius	59
5.2	Esquema general	60

<i>ÍNDEX</i>	11
5.2.1 Elements del sistema	61
5.3 Nivell de nota	63
5.3.1 Recursos expressius	63
5.3.2 Relació amb l'emoció	65
5.3.3 Implementació	66
5.3.4 Combinació de regles	70
5.4 Nivell intern de nota	71
5.4.1 Recursos expressius	71
5.4.2 Relació amb l'emoció	71
5.4.3 Implementació	71
5.4.4 Combinació	74
5.5 Nivell de timbre	76
5.5.1 Implementació	77
5.6 Combinació dels tres nivells	78
5.7 Implementació	78
6 Conclusions	81
6.1 Treball futur	81
6.2 Avaluació personal	82
A Paletes expressives	83
B Diccionari fonètic	87
B.1 Paraules exemple per a cada fonema	88
Bibliografia	93

Índex de figures

2.1	Etaques de la generació de la veu (Font: [30])	17
2.2	Disseny dels tubs ressonadors de Ch.G. Kratzenstein	19
2.3	La màquina de Von Kempelen (reproducció de Sir Charles Wheatstone, 1850)	19
2.4	La màquina Ephonia (Joseph Faber, 1835)	20
2.5	Plantilla per a l'IBM TASS-II (Rex Dixon, 1965)	21
2.6	Síntesi per formes d'ona dels formants (FOF) (Font: [30])	23
2.7	El filtre EpR (Font: [9])	24
2.8	El model de síntesi EpR (Font: [9])	25
3.1	Representació d'un objecte <i>Processing</i> (Font: documentació de CLAM)	31
3.2	Captura de pantalla de Vocaloid, ©YAMAHA Corporation	32
3.3	Diagrama general del funcionament de Daisy (Font: [9])	33
3.4	Captura de pantalla de l'aplicació SMSTools	34
3.5	Demostració dels diferents widgets de Qt	36
3.6	Captura de pantalla de Director Musices	38
4.1	Diagrama de casos d'us de l'aplicació	42
4.2	Diagrama de classes del patró Model-Vista-Controlador	44
4.3	Pianoroll del Cubase SX (©Steinberg)	47
4.4	Diagrama d'activitat d'una sessió amb Dapex	48
4.5	Diagrama estàtic simplificat del Model	49
4.6	Diagrama estàtic de classes que conformen una melodia	50
4.7	Aspecte del QTConfigurator de la classe PerformerConfig	51

4.8	Diagrama estàtic simplificat de la Vista	52
4.9	Funció de cada classe a la interfície de l'aplicació	54
4.10	Diàleg d'edició d'una nota	54
4.11	Funció de cada classe a la interfície de l'aplicació	56
5.1	Esquema general de funcionament del sistema expressiu	60
5.2	Distribució dels elements del sistema d'expressivitat	62
5.3	Identificadors italians per al temps i el seu equivalent orientatiu en BPM	64
5.4	Notació musical de diferents recursos expressius	65
5.5	Utilització dels recursos expressius a nivell de nota (Font: [22])	65
5.6	Efecte de la regla High Loud	67
5.7	Efecte de la regla Duration Contrast Articulation	68
5.8	Efecte de la regla Phrase Arch	69
5.9	Utilització dels recursos expressius a nivell intern de nota (Font: [22])	72
5.10	Model d'articulació de to de Daisy (Font: [10])	73
5.11	Model d'articulació de to de Dapex	73
5.12	Exemple de generació de corbes de to i amplitud	74
5.13	Utilització dels recursos expressius a nivell de timbre (Font: [22])	76
5.14	Exemple de generació de la corba de brightness	77
5.15	Diagrama de classes complert del sistema d'expressivitat	79
B.1	Taula SAMPA per a la llengua anglesa.	87
B.2	Taula de paraules exemple per a cada fonema	89

Capítol 1

Introducció

Aquesta memòria documenta el meu projecte final de carrera que representa el pas definitiu per aconseguir el meu títol d'Enginyer en Informàtica a la Universitat Pompeu Fabra.

L'objectiu d'un projecte final de carrera és demostrar que l'alumne sap fer ús d'allò que ha après durant tota la carrera i que és capaç d'aplicar aquests coneixements per poder dur a terme un *gran* projecte de forma individual.

Així doncs, aquesta memòria representa el treball realitzat durant el meu últim curs a la universitat i ha estat dirigit per Xavier Amatriain, i supervisat per Jordi Bonada a Barcelona i Roberto Bresin a Estocolm.

1.1 El projecte

1.1.1 Motivació

L'elecció del tema del projecte va estar determinat per dos factors. D'una banda, sorgeix de la meua petició de realitzar el projecte final de carrera en el Grup de Tecnologia Musical MTG¹ que forma part de l'Institut Universitari de l'Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i on hi estic treballant en condició de becari com a complement dels meus estudis. I d'altra banda al ser acceptat per gaudir una beca erasmus² per fer una estada a la universitat KTH (*Kungliga Tekniska högskolan*) a Estocolm entre abril i juliol del 2004.

La idea del projecte va sorgir de dues premisses: en primer lloc, implementar el sistema d'expressivitat musical elaborat al KTH, ja que em podrien assessorar mentre durés la meua estada allà i, en segon lloc, per complementar el projecte Daisy, un sintetitzador de veu cantada desenvolupat al MTG. D'aquesta manera també podia estudiar les possibilitats d'aquest model expressiu en el camp de la veu cantada.

¹Pàgina web del Grup de Tecnologia Musical de la UPF: <http://www.iaa.upf.es/mtg>

²Programa de la Unió Europea per a la mobilitat i intercanvi d'estudiants

Aquest projecte forma part d'una sèrie de col·laboracions entre el Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra i el grup de recerca musical TMH (*Tal, musik och hörsel*)³ del KTH.

El principals motius que em van atraure d'aquest projecte van ser:

- Principalment m'agradava molt la idea de treballar amb un projecte com Daisy i poder experimentar en el camp de l'expressivitat musical.
- Em permetia posar en pràctica molts dels coneixements adquirits durant la carrera, principalment, sobre enginyeria de software: disseny d'aplicacions, programació orientada a objectes, etc.
- Una part s'hauria de desenvolupar a l'estranger motiu que creia molt enriquidor personalment ja que em permetria veure com es treballa en altres països, conèixer una nova cultura, practicar l'anglès, etc.

1.1.2 Abast

En aquest apartat hem de ser modestos, per molt bo que sigui el nostre model expressiu mai podrem substituir un humà. Tampoc és aquest el nostre objectiu.

El que es pretén en aquest projecte és posar en pràctica els resultat de diverses investigacions sobre l'expressivitat musical, tenint en compte les seves possibilitats i limitacions, i crear un model d'expressivitat associada a una emoció a partir dels resultats d'aquestes. Sempre basant-nos en els resultats i conclusions de gent que porta molts anys estudiant el tema.

Així doncs, aquest projecte final de carrera no pretén ser un treball definitiu, sinó un punt de partida al tema deixant la porta oberta a crítiques i millores.

³Pàgina web del grup de recerca musical de la universitat KTH: <http://www.speech.kth.se>

Capítol 2

Context

En aquest capítol es presenten les dues disciplines principals del projecte. Per una part la veu, fent un breu repàs dels mecanismes que intervenen en la seva producció, una breu història de la síntesi de veu i una descripció de les tècniques que es fan servir actualment. I per altra part la història i estat actual de l'estudi de l'expressivitat musical.

2.1 La veu

Abans de començar a parlar de síntesi de veu farem una introducció als mecanismes que intervenen en la seva generació.

La font d'energia per a la generació de la veu són els pulmons. Quan el diafragma redueix el volum d'aquests, la pressió fa que l'aire surti a través de la glòtis. Aquest aire es troba llavors amb les cordes vocals i les fa vibrar a una freqüència determinada, aquesta freqüència pot ser controlada per l'individu gràcies a uns músculs que controlen la tensió de les cordes vocals.

Figura 2.1: Etapes de la generació de la veu (Font: [30])

L'aire passa per les cordes vocals amb una velocitat variable (figura 2.1.a). L'espectre del qual té una estructura harmònica (figura 2.1.b). Quan aquest aire passa a través del tracte vocal les ressonàncies d'aquest modelen l'espectre agrupant l'energia de la senyal

i creant una sèrie de pics anomenats formants (figura 2.1.c), que són essencials en el reconeixement dels fonemes.

Per a la generació dels sons sords, les cordes vocals es relaxen i es modelen les turbulències de l'aire amb determinades parts del tracte vocal com són ara les dents o els llavis. D'aquesta forma es poden generar els fonemes fricatius /h/, /s/, /f/, etc. Els fonemes explosius /k/, /t/, /p/, etc., els quals es generen tancat alguna part del tracte vocal i deixant anar l'aire de cop.

2.1.1 Diferències entre la parla i la veu cantada

No és possible tractar el tema de la veu cantada com un cas particular de la veu parlada tal i com es podria creure en una primera aproximació al tema. A continuació s'enumeren les diferències principals entre les dues tècniques vocals:

- **Freqüència fonamental.** Mentre que en la veu parlada varia en funció de la prosòdia (ajuda a distingir entre afirmació o pregunta, per exemple), en la veu cantada té un marge molt més ampli i està determinat per la peça que s'interpreta.
- **Proporció entre sons sonors i sords.** Mentre que el percentatge de temps de fonació en la parla és aproximadament 60% sonora, 25% sorda i 15% silenci, la veu cantada es troba a gairebé un 95% de temps amb fonació sonora.
- **Vibrato.** El vibrato és àmpliament usat pels cantants com a recurs expressiu mentre que en la parla no es fa servir.

Un altre detall a tenir en compte és que des de el punt de vista de la síntesi els objectius són molt diferents. Mentre que en el camp de la veu parlada l'objectiu es la intel·ligibilitat, en el camp de la veu cantada l'objectiu principal és la qualitat i musicalitat del so resultant.

2.2 Breu història de la síntesi de veu

2.2.1 La parla

El primer intent conegut de generar veu humana artificialment s'atribueix a Ch.G. Kratzenstein. L'any 1773 va acoblar una sèrie de tubs de ressonància a un orgue de manxa dissenyats de forma que reproduïen de forma molt rudimentària el so de cada un dels cinc fonemes vocàlics al ressonar.

Figura 2.2: Disseny dels tubs ressonadors de Ch.G. Kratzenstein

Paral·lelament, Wolfgang Von Kempelen, mentre estudiava el comportament i mecanismes de la parla humana, va dissenyar una màquina que podia generar fins a dinou consonants diferents, a més a més del fonemes vocàlics. La màquina podia articular paraules senceres i funcionava amb una manxa que comprimava l'aire en una petita cambra. Tot seguit, en sortia d'aquesta passant per una llengüeta que vibrava simulant les cordes vocals i anava a parar a un tub de pell que simulava la cavitat bucal i que s'havia de controlar amb la mà. El principal inconvenient era que es requeria molta pràctica (de sis mesos a un any) per dominar-la.

Figura 2.3: La màquina de Von Kempelen (reproducció de Sir Charles Wheatstone, 1850)

Poc més es va evolucionar en el camp de la síntesi de veu amb mètodes mecànics i no va ser fins a principis del segle XX que, gràcies al progrés de l'enginyeria elèctrica, es va poder sintetitzar veu humana mitjançant impulsos elèctrics. Com per exemple el VODER, dissenyat per Homer Dudley als laboratoris Bell, mentre investigava un mètode per reduir l'ample de banda de les transmissions telefòniques.

Dels anys setanta a l'actualitat la recerca ha anat molt lligada a l'evolució dels ordinadors i s'ha centrat en el que s'anomenen sistemes text-to-speech (TTS) o *llegidors* de text. Tot i que actualment existeixen grans sistemes com PSOLA/MBROLA, DECtalk i els desenvolupats als laboratoris AT&T el principal problema a resoldre de cara a aconseguir una síntesi natural i creïble és l'entonació i el ritme de lectura, que és el que s'anomena prosòdia.

2.2.2 La veu cantada

El primer intent que es coneix de sintetitzar veu cantada amb mètodes mecànics és la màquina anomenada Euphonia dissenyada al 1835 per Joseph Faber. Aquest enginy era capaç de generar parla sintètica i de cantar l'himne anglès "God Save the Queen".

Figura 2.4: La màquina Euphonia (Joseph Faber, 1835)

Ja en el camp de la síntesi amb ordinadors trobem la que es considera la primera cançó sintètica cantada de la història. Va ser l'any 1961 als Bell Labs, John Kelly i Carol Lockbaum mitjançant un sistema dinàmic de tracte vocal implementat en un IBM 7094. La cançó en qüestió és "A Bicycle Built For Two" o "Daisy", d'on prenen el nom el projecte Daisy.

Paral·lelament, Rex Dixon va crear als laboratoris IBM l'any 1962 un sistema de síntesi

per formants per a l'IBM TASS-II capaç de sintetitzar la cançó "We wish you a Merry Christmas". Funcionava amb unes plantilles perforades manualment on es marcava la trajectòria que havia de seguir cada formant (a la figura 2.5 es pot veure un exemple). La cançó es sintetitza a partir de la trajectòria dels formants (F1, F2 i F3), de la freqüència fonamental (F0), de l'amplitud (A0), de l'amplitud del soroll (Ah), de la freqüència fricativa (Fh) i d'un control binari (B2).

Figura 2.5: Plantilla per a l'IBM TASS-II (Rex Dixon, 1965)

2.3 Algorismes de síntesi de veu

2.3.1 Models físics

La forma més directa de construir un sintetitzador de veu es estudiar quins òrgans humans són els encarregats de generar de la veu i intentar imitar-los.

Els primers intents que es coneixen utilitzaven tubs acústics deformables per simular el tacte vocal. El primer sistema que feia servir aquesta tècnica és l'anteriorment mencionat de John Kelly i Carol Lockbaum l'any 1961 als Bell Labs, amb el qual van sintetitzar la cançó de "Daisy".

Actualment aquesta simulació del tracte vocal es fa mitjançant aplicacions software. La més destacada és l'anomenada SPASM, *Singing Physical Articulatory Synthesis Model*, de Perry R. Cook ¹. L'aplicació permet a l'usuari, mitjançant una interfície gràfica, modelar diferents tractes vocals, incloent-hi el tracte nasal.

2.3.2 Models espectrals

Vocoders

El primer *vocoder* (Voice Operated reCORDER) va ser desenvolupat als Bell Labs per Homer Dudley l'any 1939. La idea és dividir l'espectre de freqüències en bandes i codificar l'energia de cadascuna d'elles. Aquestes bandes estan dividides de forma que totes tenen el mateix pes auditiu.

Per controlar la síntesi es disposa d'uns paràmetres de control de l'amplitud que modelen l'envolvent de l'espectre (formants) i un control de to. Per poder sintetitzar una veu s'han d'especificar tots els paràmetres, motiu que fa molt difícil arribar a generar veu cantada que soni natural.

Els *vocoders* es fan servir habitualment per aconseguir efectes especials. Utilitzant una senyal d'excitació diferent a la senyal amb la qual es controla l'amplitud de les bandes s'aconsegueix un so amb característiques espectrals del segon però amb to i l'energia del primer.

Sintetitzadors per formants

Aquesta tècnica, molt semblant als vocoders, consisteix en generar una senyal que simula la sortida de la glotis i excitar un tracte vocal que és un banc de filtres que ressonen per generar els formants. Les diferents vocals es generen movent els punts de ressonància i el to, simplement, canviant la freqüència de la senyal d'entrada del sistema.

¹Pàgina web del projecte SPASM: <http://www.cs.princeton.edu/~prc/SingingSynth.html>

Un bon exemple és el sintetitzador MUSSE DIG desenvolupat al KTH per Johan Sundberg l'any 1989[6].

Formes d'ona dels formants (FOF)

La síntesi per formes d'ona dels formants (FOF, Forme d'Onde Formantique) es basa en la idea que es pot modelar l'impuls de cada formant per separat i després sumar-los per tal d'obtenir la veu cantada, com es pot veure a la figura 2.6.

La síntesi es fa en domini temporal i és poc costosa ja que aquestes formes d'ona de formants es poden precalcular i accedir-hi des de taules.

Figura 2.6: Síntesi per formes d'ona dels formants (FOF) (Font: [30])

Un exemple d'aquesta tècnica es l'aplicació CHANT desenvolupada per Xavier Rodet a l'IRCAM [26].

2.3.3 Síntesi per concatenació

La síntesi per concatenació es basa en la idea de que si tenim una base de dades suficientment gran de mostres de veu, podem sintetitzar qualsevol frase musical a base de concatenar els fragments que necessitem de la base de dades. A la pràctica és impossible crear una base de dades amb tots els sons que necessitem de forma que hem de trobar algun mètode per estalviar sons, com per exemple, poder transformar els sons i que aquests continuïn sonant naturals. Així forma podem arribar a tenir una base de dades de mida raonable.

El recurs més habitual per reduir la mida de la base de dades és utilitzar un bon algoritme per transposar els sons sense perdre naturalitat i així no haver de tenir guardat un so per cada possible to.

Per exemple, en el sistema Daisy s'utilitza el model de veu EpR (excitació més resonàncies) de síntesi desenvolupat per Jordi Bonada et al. [7] que permet transformar les mostres de veu d'una manera molt natural. EpR es considera un dels millors quant

a naturalitat de la veu generada [27]. Donat que utilitzarem Daisy en el nostre projecte explicarem com funciona amb més detall.

El filtre EpR

El filtre EpR està format per dos filtres en cascada. El primer modela la vibració de la glotis i el segon el tracte vocal.

El filtre que modela la vibració de la glotis està format per una corba que defineix la forma de l'espectre, que s'aproxima a partir de la informació espectral resultant de l'anàlisi SMS de les mostres originals, i per una ressonància que modela la informació espectral que es troba per sota del primer format (figura 2.7.a).

El filtre que modela el tracte vocal està format per un vector de ressonàncies situades allà on es troben els formants de la veu (figura 2.7.b).

Figura 2.7: El filtre EpR (Font: [9])

Finalment, també es calcula una envoltant residual que explica les diferències entre el model matemàtic (excitació + ressonàncies) i l'espectre del cantant. D'aquesta manera, si no apliquem transformacions, es pot reproduir exactament la veu original.

El model de síntesi

Per a la síntesi s'utilitzen tres tipus d'excitació amb els seus filtres corresponents, com es pot veure a la figura 2.8. Una per a les fonacions sordes i dues per a les fonacions sonores, formades per la part harmònica i residual del so.

L'excitació harmònica sonora es genera tenint en compte el to desitjat i l'envoltant de l'amplitud i l'excitació residual sonora s'obté a partir de la part residual de l'anàlisi SMS de la gravació d'una vocal sostinguda per un cantant real. L'excitació sorda s'agafa directament de les gravacions originals dels cantants.

Aquest model EpR funciona a sobre del model SMS (Spectral Modeling Synthesis) desenvolupat per Xavier Serra en la seva tesi doctoral [29]. La tècnica SMS descomposa els

Figura 2.8: El model de síntesi EpR (Font: [9])

sons en un component sinusoidal (harmònics) i un altre residual que es poden transformar independentment. Els paràmetres d'entrada del model EpR s'obtenen a partir de l'anàlisi SMS de gravacions de veus reals i en l'etapa de síntesi el model genera paràmetres SMS a partir dels quals es sintetitza el so resultant.

De totes formes, les últimes versions del sintetitzador han substituït SMS per SPP (Spectral Peak Processing) com a algoritme de processament ja que s'ha vist que es pot aconseguir una síntesi més natural.

2.4 Models d'expressivitat musical

A principis dels anys vuitanta van sorgir els primers intents de trobar un sistema formal que pogués modelar el que s'anomena expressivitat musical. Els autors d'aquests models computacionals, provinents d'àmbits molt diversos, s'han dedicat a cercar quins mecanismes hi ha per sota de l'expressivitat musical i com es poden reproduir de forma artificial.

En aquesta secció es recullen alguns dels models més rellevants, intentant destacar les avantatges i les limitacions de cara al nostre objectiu.

2.4.1 Analysis-by-Synthesis

L'any 1983, Johan Sundberg i Anders Friberg [32], van iniciar el treball d'investigació en el seu model d'expressivitat basat en regles, investigació que encara continua més de vint anys després.

El seu model es compon d'una sèrie de regles o *performance rules* que modelen diferents recursos expressius, com ara agrupar les notes d'una frase, el *ritardando* al final d'una peça, el fet de tocar amb més força notes més altes, etc. Tot això permet obtenir una interpretació musicalment acceptable a partir d'una partitura musical.

El mètode per obtenir aquestes regles és el d'*analysis-by-synthesis*. Aquest mètode consisteix en formular una hipòtesi sobre algun recurs expressiu que pot fer servir un músic durant una interpretació. A partir d'aquesta hipòtesi es crea un model computacional i es sintetitza una peça musical. Aquesta peça és, doncs, avaluada per un músic professional o comparada amb una interpretació d'un músic real i a partir dels resultats es torna a la hipòtesi inicial per intentar millorar-la, en un procés de retroalimentació.

Fruit d'aquestes investigacions i amb el propòsit d'experimentar i ajudar al desenvolupament del sistema, van crear l'aplicació Director Musices[16].

2.4.2 The Global Music Interpretation

Aquest model desenvolupat per Manfred Clynes al 1983 es basa en trobar funcions matemàtiques que modelin diferents controls de l'expressivitat musical, com ara el vibrato d'una nota o l'envolvent de la seva amplitud, a partir d'informació obtinguda de la mateixa peça en temps real. Actualment les funcions dissenyades només funcionen amb sons continus com veus o instruments de corda o vent. Degut, en part, a que el sistema està pensat per funcionar amb peces de música clàssica on abunden aquest tipus de sons.

Els resultat de la seva recerca ha desembocat en una aplicació comercial anomenada SuperConductor² que permet a l'usuari modificar en temps real diferents aspectes expressius d'obres clàssiques.

²Pàgina web de l'aplicació SuperConductor: <http://www.microsoundmusic.com>

2.4.3 Analysis by Machine Induction

Aquest model desenvolupat per Gerhard Widmer l'any 1992 consisteix en aplicar tècniques del camp de la intel·ligència artificial com ara *machine learning* i *data mining* per descobrir principis generals d'expressivitat en interpretacions musicals.

Els seus objectius són, per una banda analitzar mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic interpretacions fetes per músics reals i obtenir principis que caracteritzin l'expressivitat de la interpretació. I a partir d'aquest aprenentatge desenvolupar un model computacional que pugui generar interpretacions expressives musicalment acceptables.

Segons Widmer el model no és vàlid per operacions massa complexes, concretament ha centrat el seu estudi en les articulacions i la dinàmica de les interpretacions.

2.4.4 The Kinematics of Musical Expression

Aquest model dissenyat per Neil Todd al 1990 es basa en el paral·lisme entre la cinemàtica del moviment del cos humà i l'expressivitat musical, fent una analogia entre un corredor de fons i les variacions de temps que es fan durant una interpretació musical, accelerant a l'inici i alentint al final de cada frase musical.

Sundberg i Friberg van fer servir el mateix concepte per definir la regla d'expressió " *Ritardando* final" que veurem més endavant al capítol §5.3.3.

2.4.5 Case-Based Reasoning system

L'objectiu d'aquest model desenvolupat per Josep Lluís Arcos al 1997 és fer servir un sistema de raonament basat en casos, *Case-Based Reasoning system* (CBR) per deduir l'expressivitat de la partitura. El sistema analitza una sèrie de gravacions per extreure informació relacionada amb patrons expressius. Aquesta informació conforma el conjunt de casos del sistema, a partir dels quals, el sistema es capaç d'inferir una sèrie de transformacions expressives donada una nova frase a partir de criteris de similaritat entre aquesta nova frase i el conjunt de casos.

El sistema Saxex [4] utilitza aquest model CBR amb tècniques de modelat espectral SMS [29] per generar l'expressió musical d'una melodia de saxofon.

2.4.6 Neural Network Model

Aquest model desenvolupat per Roberto Bresin al 1999 [11] utilitza xarxes neurals artificials (artificial neural networks ANNs) per aconseguir imitar característiques expressives. Aquestes xarxes neurals són entrenades amb informació extreta d'enregistraments de pianistes professionals, un cop entrenades permeten, a partir d'una partitura musical, obtenir una interpretació que imiti l'estil del pianista estudiat.

La principal limitació d'aquest model és la impossibilitat de controlar el seu funcionament, ja que no es pot adaptar a altres àmbits, ni tampoc pot definir intencions expressives.

* * *

Com es pot veure la majoria dels models d'expressivitat que hem presentat no són complerts. N'hi ha alguns que estan enfocats només a un tipus d'instruments o de música, n'hi ha d'altres que estan limitats només a alguns aspectes de l'expressivitat. El pitjor de tot és que cap d'ells està enfocats específicament a millorar l'expressivitat de la síntesi de veu cantada.

De tots ells el més complert és, sens dubte, el de Sundberg i Friberg, amb molts anys de proves i millores al darrera. Un detall a favor és que sempre han tractat que fos el més genèric possible, tot i que les anàlisis les fan a partir d'interpretacions al piano, està provat el seu funcionament amb qualsevol altre instrument, i també, amb la veu cantada.

Un altre detall a favor d'aquest model és que cadascuna de les regles que el formen poden ser parametrizades permetent adaptar-lo a les nostres necessitats, cosa que ens serà molt útil. En contra, però, tenim el fet de que es limita només a modelar l'expressivitat a nivell de nota (temps d'inici, final i intensitat) deixant de banda factors molt importants per a la veu cantada com, per exemple les transicions entre notes, vibratos, qualitat del timbre, etc.

Per tant, tot i que el nostre sistema expressiu farà servir aquest model, serà necessari adaptar-lo a les nostres necessitats i ampliar-lo amb resultats d'altres investigacions com veurem al capítol §5.

Capítol 3

Eines

Aquest capítol està dedicat a descriure les diferents eines que he necessitat per dur a terme el projecte. Algunes com CLAM o Daisy formen part dels requeriments inicials del projecte i s'ha comptat amb elles des de l'inici mentre que d'altres s'han hagut de triar a mesura que sorgien noves necessitats.

3.1 CLAM

CLAM (*C++ Library for Audio and Music*)¹[1][2] és un *framework* o entorn de treball per a l'anàlisi i processat d'àudio i música, desenvolupat al Grup de Tecnologia Musica (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra. El seu objectiu és incloure totes les utilitats generals que necessita un projecte de processat d'àudio (entrada/sortida, processat, emmagatzematge, interfície gràfica, etc.).

Originalment va ser desenvolupat per cobrir les necessitats de tots els projectes desenvolupats al Grup de Tecnologia Musical tot i que, finalment, s'ha fet públic com a software lliure i forma part del projecte AGNULA (A GNU Linux Audio Distribution: un projecte per crear una distribució GNU/Linux enfocada al multimedia)².

Les principals característiques de CLAM són:

- Complert: conté tot el necessari per a un projecte de processament d'àudio.
- Multiplataforma: funciona sobre Windows, GNU/Linux i MacOS X
- Implementat en C++, utilitzant el paradigma d'orientació a objectes.
- Distribuït com a software lliure sota llicència GPL³

¹Pàgina web del projecte CLAM: <http://www.iaa.upf.es/mtg/clam>

²Pàgina web del projecte AGNULA: <http://www.agnula.org>

³GPL: GNU General Public License, es pot trobar una còpia de la llicència a la pàgina web: <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>

Tot i que la llibreria no està acabada i queden coses per fer, ja es totalment usable i permet crear aplicacions robustes i eficients. A continuació s'enumeren algunes de les característiques més destacades de CLAM.

3.1.1 *Processing Data*

Totes les dades que volem processar dins d'una aplicació CLAM han d'estar definides com a *Processing Data*, aquest és l'únic tipus de dades que es pot fer servir com a entrada o sortida d'un objecte *Processing*.

La forma d'especificar els atributs dins d'un *Processing Data* és mitjançant *Dynamic Types* que són la base a més baix nivell de totes les dades dins de CLAM. D'aquesta forma es facilita la creació de classes que segueixen les especificacions de CLAM i es pal·lia la impossibilitat de C++ d'instanciar i desinstanciar atributs d'objectes en temps d'execució. A més d'altres avantatges de cara al programador com, per exemple, la creació de mètodes d'accés als atributs de forma automàtica.

Per defecte CLAM ve amb una sèrie de *Processing Data* genèrics per àudio, informació espectral, etc.

3.1.2 *Processing objects*

Totes les classes on s'implementen algorismes de processat de dades dins d'una aplicació CLAM han de derivar de la classe *Processing*. Aquestes classes han d'implementar un mètode anomenat *Do()* on es fa tot el processat.

Cada classe *Processing* té una classe *ProcessingConfig* associada on es troba la seva configuració. Aquesta configuració està definida en forma de *Dynamic Types* i només es pot aplicar a un objecte *Processing* si no es troba en estat "*running*". A part, a cada *Processing* es poden definir una sèrie de controls que permeten al *Processing* rebre i emetre dades durant el temps de processat de forma asíncrona.

A la figura 3.1 es pot veure una representació gràfica de les entrades i sortides d'un objecte *Processing*.

Per defecte CLAM ve amb aproximadament 150 classes *Processing* genèriques que implementen tot tipus d'algorismes de síntesi, anàlisi, processat, etc.

3.1.3 Suport XML

Un altre dels avantatges de que CLAM tingui un control total sobre les dades mitjançant els *Dynamic Types* és que permet la passivació i activació de les dades de forma automàtica.

Totes les classes que utilitzen els *Dynamic Types* com els *Processing Data* o *Proces-*

Figura 3.1: Representació d'un objecte *Processing* (Font: documentació de CLAM)

singConfig poden ser passivades i guardades en un fitxer XML⁴ en qualsevol moment. De la mateixa forma es poden activar objectes a partir de la informació continguda en un arxiu[21].

3.1.4 Entrada i sortida

A part d'oferir la possibilitat de guardar i recuperar àudio de disc utilitzant múltiples formats CLAM pot, mitjançant una sèrie de llibreries com *Alsa*, *RtAudio* o *PortAudio*, oferir entrada i sortida d'àudio independent de plataforma en temps real. La classe responsable d'això és l'*AudioManager* que s'encarrega de totes les tasques de creació i inicialització dels canals d'àudio.

De la mateixa forma existeix un *MIDIManager* que utilitza la llibreria *PortMIDI* per poder importar arxius MIDI. Aquesta classe s'encarrega de convertir els missatges MIDI a controls de CLAM que després poden ser capturats per un *Processing* i guardar-los o utilitzar-los a temps real.

⁴XML (eXtensible Markup Language) és un format estàndard per descriure qualsevol tipus de dades.

3.2 Daisy

Daisy és un sintetitzador de veu cantada elaborat al departament de veu del Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra[7][9][10]. El projecte va ser iniciat per Jordi Bonada i Alex Loscos a arrel d'una subvenció de Yamaha per investigar la possibilitat de crear un sintetitzador de veu cantada comercial.

A partir dels resultats de les investigacions fetes durant el desenvolupament de Daisy Yamaha va crear una aplicació comercial anomenada Vocaloid⁵. Actualment, a causa de l'èxit de l'aplicació, s'està treballant en una nova versió.

Figura 3.2: Captura de pantalla de Vocaloid, ©YAMAHA Corporation

3.2.1 Funcionament

El sistema es compon de dos mòduls: el mòdul d'expressivitat que s'encarrega de donar expressivitat i naturalitat a la melodia i el mòdul de síntesi on es sintetitza la veu a partir de la sortida del mòdul d'expressivitat (figura 3.3).

La informació mínima que necessita el mòdul d'expressivitat és la melodia (en forma de notes amb temps d'inici, temps final i dinàmica) i la informació fonètica associada a cada nota. A partir d'això el mòdul d'expressivitat pot crear una interpretació virtual amb uns paràmetres d'expressió per defecte. Tot i que l'usuari pot determinar una sèrie de

⁵Pàgina web de l'aplicació Vocaloid: <http://www.vocaloid.com>

Figura 3.3: Diagrama general del funcionament de Daisy (Font: [9])

paràmetres per modificar algunes característiques expressives com el tipus d'atac, les transicions, vibratos, etc. Finalment, la sortida del mòdul d'expressió és una seqüència amb la interpretació virtual del cantant amb tots els detalls necessaris per a ser sintetitzada. Aquesta seqüència s'anomena Microscore.

L'entrada del mòdul de síntesi és aquest Microscore més la base de dades vocal del cantant. El mòdul analitza la informació del Microscore i sintetitza la veu agafant les mostres de so corresponents de la base de dades, transformant-les segons la melodia d'entrada i concatenant-les. Per a la síntesi es fa servir el model EpR descrit anteriorment al capítol sobre models de síntesi de veu.

Per a la transformació de les mostres es fa servir la tècnica espectral SPP (Spectral Peak Processing) i s'utilitza per fer la transposició, equalització i escalat temporal de les mostres per a adaptar-les a las necessitats de la melodia.

3.2.2 Bases de dades vocals

Les bases de dades vocals es creen a partir d'enregistraments secs de cantants professionals. Per poder crear una base de dades bàsica es necessiten aproximadament unes dues hores d'enregistrament on el cantant segueix un guió que cobreix el màxim nombre de possibles combinacions fonètiques i una llista de figures expressives. Per consegüent, el resultat és una base de dades que conté tant informació fonètica com informació expressiva del cantant.

La base de dades fonètica està formada per un conjunt de notes sostingudes i articulacions cantades a diferents tons, mentre que la base de dades expressiva conté vibratos, models d'atac i de transició a diferents tons i representen els recursos expressius del cantant en diferents contextos.

3.2.3 SMS Tools

SMSTools és una eina dissenyada per servir a les necessitats del grup de síntesi de veu del MTG. Va ser iniciada per Jordi Bonada en el seu projecte final de carrera [8] i la intenció original de l'aplicació era oferir una interfície gràfica al motor d'anàlisi i síntesi SMS ideat per Xavier Serra en la seva tesi doctoral [29].

És amb aquesta aplicació amb la qual es creen les bases de dades dels cantants que després farà servir Daisy. Es pot veure una captura de pantalla a la figura 3.4.

Figura 3.4: Captura de pantalla de l'aplicació SMSTools

3.3 Qt

Qt és una llibreria multiplataforma de creació d'interfícies gràfiques desenvolupat per Trolltech⁶, implementada en C++ utilitzant el paradigma d'orientació a objectes.

Com altres llibreries gràfiques (FLTK, wxWidgets, etc.) ofereix a l'usuari una sèrie de *widgets* (finestres, botons, camps de text...) per construir la interfície de l'aplicació. Aquests *widgets* es poden fer servir directament (a la figura 3.5 es pot veure un exemple dels *widgets* per defecte de Qt) o poden ser modificats per l'usuari aprofitant les capacitats d'herència i polimorfisme de C++.

El principal avantatge davant d'altres llibreries és el seu sistema d'esdeveniments per comunicar els diferents elements del sistema basat en missatges, aproximació molt més útil i robusta que els habituals models de comunicació per *callbacks*.

El principal defecte de la llibreria és que les últimes versions per Windows no són software lliure tal i com passa a les versions per GNU/Linux, detall molest que obliga a utilitzar versions antigues de la llibreria o pagar per desenvolupar aplicacions per Windows.

3.3.1 El sistema de missatges

Per la comunicació entre els diferents objectes Qt fa servir un sistema de *signals* i *slots*. De fet, qualsevol classe que hereti de QObject pot fer servir aquesta funcionalitat.

Aquest *signals* s'emeten quan a dins d'un objecte es produeix un canvi que pot resultar útil per a la resta d'element del sistema, i no és necessari saber si el rebrà algú o no. Per rebre aquests *signals* es fan servir el que s'anomenen *slots*, que s'implementen com a mètodes normals de la classe, i que tampoc es necessari que estiguin connectats a un *signal*. D'aquesta forma Qt permet crear components realment independents entre ells.

Aquesta funcionalitat és realment útil a l'hora de dissenyar interfícies gràfiques, on volem que les accions que fa l'usuari sobre un *widget* (per exemple pitjar un botó) puguin ser capturades per altres *widgets* de la mateixa aplicació.

⁶Pàgina web de Trolltech: <http://www.trolltech.com>

Figura 3.5: Demostració dels diferents widgets de Qt

3.4 Altres eines

Aquí es recullen altres eines que s'han fet servir durant l'elaboració del projecte:

- Tota la implementació del sistema s'ha realitzat amb **Visual Studio C++ 6.0** de Microsoft, un IDE (Integrated Development Environment) o entorn de desenvolupament d'aplicacions en C++.
- Per a validar algunes parts del model d'expressivitat s'ha fet servir **Director Musices**[16]. Aquesta eina desenvolupada al departament de veu del KTH per Anders Friberg implementa el seu model d'expressivitat basat en regles. Permet generar una interpretació expressiva sintètica a partir d'un arxiu MIDI i una paleta expressiva (conjunt de regles que permeten definir intencions expressives com tristor, felicitat, enuig...). Les regles estan implementades en Lisp, motiu pel qual no s'ha pogut reutilitzar el seu codi per a la nostra aplicació, implementada en C++. Es pot veure una captura de pantalla a la figura 3.6.
- Per a l'anàlisi d'enregistraments de cantants s'ha fet servir **SMSTools** anteriorment comentat.
- Per a preparar aquesta memòria s'ha fet servir **L^AT_EX** footnotePàgina web del projecte L^AT_EX: <http://www.latex-project.org>[23] És tracta d'un sistema de preparació de documents amb un acabat final de molta qualitat. És lliure i permet centrar-se més en el contingut que en el disseny ja que no és WYSIWYG⁷.
- Per a l'elaboració de les imatges i gràfics s'ha fet servir **Dia**⁸ per a diagrames UML i **Macromedia Freehand**⁹ per a la resta de gràfics en format vectorial.

⁷Una aplicació WYSIWYG, *What you see is what you get*, és aquella que permet veure per pantalla exactament el que s'obindrà quan el document s'imprimeixi.

⁸Pàgina web de l'aplicació Dia: <http://www.gnome.org/projects/dia>

⁹Pàgina web de Macromedia Freehand: <http://www.macromedia.com/software/freehand>

Figura 3.6: Captura de pantalla de Director Musices

Capítol 4

L'aplicació Dapex

Des d'un bon principi es va decidir centrar el projecte en una aplicació, l'objectiu principal de la qual seria servir com a eina de desenvolupament del sistema d'expressivitat musical per al motor de síntesi de veu Daisy. Aquesta aplicació es va batejar com a Dapex (acrònim de *Daisy Performance Extension*, Extensió d'expressió per a Daisy).

Aquest capítol està dedicat a descriure els objectius, els requeriments, la fase d'anàlisi, disseny i implementació d'aquesta aplicació.

4.1 Objectius

L'objectiu principal de l'aplicació és servir d'entorn de treball per a poder desenvolupar el sistema d'expressivitat.

D'una banda, la nostra aplicació haurà de fer d'interfície gràfica per a Daisy, que no disposa d'interfície gràfica, amb tot el que això comporta. Permetent a l'usuari accedir a totes les seves funcionalitats.

D'altra banda, la nostra aplicació haurà d'oferir tot el necessari per al desenvolupament d'aquest model d'expressivitat. De forma que permeti supervisar el seu funcionament de la forma que ens resulti més útil possible.

A continuació s'enumeren els requeriments d'aquesta aplicació on es veurà amb més claredat què és allò que esperem d'ella.

4.2 Requeriments

Un cop descrits els objectiu de la nostra aplicació és hora de fer l'anàlisi de requeriments. D'aquesta forma aconseguim definir detalladament quins són els requisits que ha de complir la nostra aplicació i fins a on volem arribar. Aquest requeriments ens ajudaran a planificar

el treball i, alhora, a avaluar si durant les etapes de disseny i implementació ens allunyem o apropem al nostre objectiu.

Aquests requeriments es poden dividir en dos grans grups:

Els requeriments funcionals que defineixen el funcionament del sistema, és a dir, com reaccionarà a les diferents entrades i les seves sortides.

Els requeriments no funcionals que estan relacionats amb les característiques que d'alguna forma poden limitar el sistema, com per exemple: el rendiment, les eines que es faran servir, la fiabilitat, etc.

4.2.1 Requeriments funcionals

Desglossant els objectius descrits anteriorment en forma de requeriments verificables arribem a aquesta llista de possibles accions o casos d'ús que ha de ser capaç de realitzar el sistema.

Obrir i guardar projectes

Aquests projectes contenen la melodia, en forma de notes amb temps d'inici, final i dinàmica, i la informació fonètica associada a cada nota (el que correspon a la lletra). A més a més conté altra informació que pugui necessitar el sistema expressiu com, per exemple, el fraseig de la peça.

El format d'aquests projectes serà XML, aprofitant les possibilitats d'activació i passivació de CLAM.

Importar arxius MIDI

L'aplicació haurà de ser capaç d'importar arxius en format MIDI¹ per crear un nou projecte a partir de la melodia que aquest conté. S'ha triat MIDI ja que és el format estàndard per a aplicacions d'edició de melodies. Un requisit que han de complir aquests arxius MIDI és que han de ser monofònics.

Per a dur a terme això s'aprofitaran les possibilitats de lectura de fitxers MIDI de CLAM.

Editar la melodia

El sistema haurà de poder mostrar a l'usuari de forma gràfica la informació que contenen aquests projectes, ja siguin les notes com la informació fonètica associada, així com

¹Musical Instrument Digital Interface, protocol dissenyat per transmetre informació entre instruments musicals electrònics

qualsevol altra informació associada necessària per supervisar el funcionament del sistema expressiu.

L'usuari haurà de poder interactuar amb aquesta interfície gràfica per poder modificar, com a mínim, la durada de les notes, la seva informació fonètica associada i la seva dinàmica.

Carregar i guardar paletes expressives

El control del sistema d'expressivitat de l'aplicació es farà mitjançant uns fitxers de configuració anomenats paletes expressives. Aquestes paletes definiran quins algoritmes del model expressiu es faran servir i amb quina intensitat actuaran sobre la melodia, modificant diferents aspectes expressius. Aquestes paletes permetran definir intencions expressives concretes, com per exemple felicitat, tristor, por, etc.

El format d'aquestes paletes expressives serà XML, aprofitant les possibilitats d'activació i passivació de CLAM.

Editar una paleta expressiva

L'usuari podrà modificar el contingut d'aquestes paletes des de la mateixa aplicació, modificant els valors de cada camp. La modificació es podrà fer a partir de la paleta per defecte o a partir d'una que ja hagi estat carregada anteriorment.

Aplicar una paleta expressiva a la melodia

Un cop carregada una paleta expressiva l'usuari podrà invocar el sistema expressiu que actualitzarà el contingut del projecte actual a partir d'aquesta paleta i en generarà nova informació pel sintetitzador com poden ser corbes de dinàmica o freqüència.

L'aplicació haurà d'actualitzar la representació gràfica del projecte per tal que l'usuari pugui veure els canvis realitzats i la nova informació generada pel sistema expressiu.

L'implementació d'aquest sistema d'expressivitat s'haurà de dissenyar i implementar aprofitant les possibilitats que ofereix CLAM en el camp del processat de dades.

Carregar la veu d'un cantant

L'aplicació ha de permetre a l'usuari indicar a Daisy quina base de dades vocal utilitzarà per la síntesi. Mitjançant un diàleg de selecció de fitxers triarà l'arxiu desitjat i l'aplicació s'encarregarà de notificar a Daisy on es troba aquest fitxer.

Sintetitzar la melodia

L'usuari podrà indicar a l'aplicació que vol sintetitzar el projecte en curs per obtenir-ne l'àudio amb la veu cantada resultant. L'aplicació enviarà a Daisy la informació continguda en el projecte i les dades resultants pel sistema expressiu per tal que faci la síntesi. Aquestes dades s'hauran d'enviar respectant la interfície definida per Daisy.

Reproduir la melodia generada

Un cop s'ha sintetitzat una melodia l'aplicació haurà de poder reproduir el so generat per que l'usuari pugui escoltar el resultat. Això s'ha de fer d'aquesta forma ja que Daisy no pot sintetitzar una melodia en temps real, es a dir, s'ha de sintetitzar i després escoltar.

Guardar la melodia generada

Aquest so generat també haurà de poder ser guardat en forma de fitxer. El format que ha de suportar l'aplicació com a mínim és "Windows PCM" (habitualment conegut com a ".wav").

El diagrama de casos d'ús de la figura 4.1 il·lustra aquests requeriments funcionals.

Figura 4.1: Diagrama de casos d'ús de l'aplicació

4.2.2 Requeriments no funcionals

Els requeriments no funcionals determinen restriccions del sistema o del procés de desenvolupament. Com es podrà veure, la majoria estan determinats per les premisses del projecte o per conseqüències d'aquestes, de forma que poques decisions es van haver de prendre en aquest apartat.

- L'aplicació farà servir internament el motor de síntesi de veu cantada **Daisy**. Aquest motor es facilitarà en forma de llibreria externa ja compilada, de la qual no es podrà canviar res. L'aplicació s'haurà de comunicar amb el motor segons la interfície definida per la llibreria.
- L'aplicació es recolzarà sobre el *framework* de processament de senyal **CLAM**. Això és una de les premisses del projecte de manera que és indiscutible.
- La interfície gràfica de l'aplicació es farà amb ajuda de la llibreria **Qt**. Ja hem vist al capítol anterior que Qt és un bon complement per a CLAM a l'hora de fer interfícies gràfiques.
- L'aplicació funcionarà sobre el sistema operatiu **Microsoft Windows**. Això va ser indiscutible ja que Daisy només funciona sobre aquest sistema operatiu. De totes formes, tant CLAM com Qt són multiplataforma. Per tant l'aplicació hauria de funcionar en altres sistemes operatius com GNU/Linux o MacOS X si no es necessiten les funcionalitats de Daisy.
- L'aplicació s'implementarà fent servir el llenguatge de programació **C++**. Tant Daisy com CLAM estan implementats amb aquest llenguatge de forma que el llenguatge va venir donat, és a dir, no es va poder triar.
- El sistema expressiu a dissenyar haurà de fer servir el model d'expressivitat musical dissenyat al KTH (del que hem parlat al punt §2.4) adaptant-lo a les necessitats del projecte, fent modificacions o ampliacions quan sigui necessari.

El fet que l'aplicació es tracti d'una eina d'investigació i que no estigui pensada per a ser alliberada al públic fa que la filosofia d'implementació sigui diferent a aquella que se seguiria si fos el cas d'una aplicació comercial.

D'aquest manera, l'eficiència no serà un punt crític, sinó que serà molt més important obtenir uns bons resultats que obtenir-los en menys temps. De la mateixa manera, la robustesa de l'aplicació, tot i que es tindrà en compte, mai es posarà per davant de la fiabilitat dels resultats.

L'usabilitat de cara a l'usuari tampoc serà un punt crític, tot i que es tindrà en compte òbviament, es donarà més importància al fet que la informació que es mostri per pantalla sigui el més útil i completa possible.

Així doncs, no hem d'oblidar quin és l'objectiu de l'aplicació: servir al desenvolupament del model d'expressivitat.

4.3 Anàlisi

Un cop descrits els requeriments de la nostra aplicació és hora de veure com els tractarem. Fent una primera ullada als requeriments funcionals veiem que alguns seran certament fàcils de dur a terme, com per exemple, la funcionalitat de guardar l'àudio generat, mentre que d'altres com la funcionalitat de mostrar la melodia a l'usuari i que aquest la pugui editar requeriran molt més treball.

Par tant, l'aplicació que ens proposem implementar, tot i la gran ajuda que tindrem per part de les llibreries com CLAM o Qt, és complexa i requerirà molt de treball, i per això necessitem una bona planificació i distribució de la feina. El fet d'utilitzar un llenguatge de programació orientat a objectes com C++ ens ajudarà molt en aquest sentit.

Un altre punt crític en aquesta part d'anàlisi és decidir què haurem de fer i què no. Intentant no reinventar la roda i aprofitar al màxim les eines de que disposem.

4.3.1 Disseny general

Un bon primer pas consistirà en estudiar com s'han afrontat problemes semblants en el passat i veure com els podem aprofitar per cobrir les nostres necessitats. Amb aquest propòsit, existeixen en el món del disseny de software una sèrie de solucions que han demostrat la seva utilitat en situacions concretes. Aquestes solucions es coneixen amb el nom de "patrons de disseny".

Un patró especialment adient per al tipus d'aplicació que volem dissenyar és l'anomenat **Model-Vista-Controlador** o MVC[20]. Aquest patró permet separar el model central del sistema, on està implementada la seva funcionalitat, de la seva presentació a l'usuari. D'aquesta manera s'aconsegueix un desacoblament entre el sistema en sí i la seva presentació gràfica.

Figura 4.2: Diagrama de classes del patró Model-Vista-Controlador

A la figura 4.2 podem veure l'estructura d'aquest patró MVC, els seus elements son:

- **Model:** Representa les dades i els mètodes per accedir i modificar aquestes dades. Encapsula l'estat de l'aplicació i rep els canvis d'estat per part del controlador.

- **Vista:** Representa gràficament el model, a partir de la informació del qual decideix com ha de ser mostrada a l'usuari. També es l'encarregada de rebre les accions de l'usuari i enviar-les al controlador.
- **Controlador:** És l'encarregat del comportament de l'aplicació. Decideix quines dades han de ser mostrades i mapeja les accions de l'usuari que rep de la vista en canvis d'estat del model.

A continuació veurem quin paper tenen aquests elements a la nostra aplicació i què necessitarem per implementar-los.

Model

Aquesta part de la nostra aplicació és on es centra tota la funcionalitat del sistema i on es guarden l'estat i les dades del projecte en curs.

Per tant, necessitarem una forma de contenir tot el que un projecte necessita. Per això farem servir la classe *ProcessingData* Melody de CLAM, ja que els nostres projectes són en el fons melodies, amb alguna informació extra com els fonemes associats a cada nota i altra informació que pugui necessitar el motor d'expressivitat com per exemple el frasseig de la peça.

Atès el cas, la funcionalitat d'importar arxius MIDI no haurà de ser un problema ja que CLAM disposa d'un *Processing* que importa arxius MIDI i extreu el seu contingut. De la mateixa manera, per les funcionalitats de guardar i carregar projecte podrem aprofitar les possibilitats d'activació i passivació de CLAM.

Pel que fa a Daisy, està clar que no haurem d'implementar res, això si, haurem de saber de quina forma ens comunicarem amb el motor, per això haurem d'estudiar la interfície que ens ofereix la DLL. Els únics punts crítics seran la conversió de les dades del nostre projecte a dades que entengui Daisy i la forma en que accedirem a certa informació interna de Daisy que ha de ser mostrada a l'usuari. De la resta de funcionalitats, com carregar la base de dades d'un cantant o sintetitzar la melodia, se n'encarregarà Daisy.

Per a les funcionalitats de reproduir l'àudio i desar-ho a disc també farem ús dels diferents *Processings* dels quals disposa CLAM per aquestes tasques. Per tant, tampoc les haurem d'implementar.

El gruix d'aquesta part de l'aplicació serà, doncs, el sistema d'expressivitat. Tot i que encara no tenim detalls de com funcionarà internament si que sabem es que la seva funció serà la de modificar el contingut de la nostra classe Melody.

Aquest sistema d'expressivitat s'haurà d'implementar en forma de *Processing* de CLAM. Aquest tindrà com a entrada el nostre Melody i hi efectuarà una sèrie de transformacions que es duran a terme segons una configuració concreta on es definirà quins algorismes intervindran i amb quina intensitat. La forma de definir la configuració d'un *Processing*

de CLAM és mitjançant una classe del tipus `ProcessingConfig` i el seu contingut correspon amb el que abans havíem anomenat paletes expressives. Per tant, les funcionalitats de carregar i guardar paletes, es resoldran de nou gràcies a les possibilitats d'activació i passivació de CLAM.

Un altre avantatge de que aquest *Processing* actuï sobre la classe `Melody` de CLAM és que fàcilment podrà ser afegit a altres aplicacions basades en CLAM que vulguin utilitzar la seva funcionalitat. Per tal que això sigui viable haurem d'implementar aquest *Processing* respectant al màxim la forma en què s'implementen els *Processing* en CLAM. A la documentació de la llibreria existeix un apartat on es donen indicacions sobre l'estil de programació, convenció de noms, tractament d'errors, etc. amb aquesta finalitat.

Vista

La Vista correspondrà amb la interfície gràfica de l'aplicació. A part de tenir un menú principal que permeti accedir a les funcionalitats de l'aplicació, s'haurà d'encarregar de mostrar les dades del projecte en curs a l'usuari. Bàsicament el que ha de mostrar és una melodia amb algunes dades associades i permetre la interacció de l'usuari.

La forma més habitual i intuïtiva de mostrar una melodia i que s'està convertint en un estàndard entre les aplicacions d'edició de melodies musicals és mitjançant un *pianoroll*. Un *pianoroll* permet mostrar una melodia per pantalla de forma gràfica, on la dimensió x representa el temps i la y el to, i les notes es representen com rectangles a sobre d'aquest pla cartesià. Segurament la millor forma d'explicar-ho és mitjançant una imatge, es pot veure un exemple a la figura 4.3. Aquesta forma de mostrar melodies gràficament també permet mostrar informació extra i permet interactuar a l'usuari d'una forma intuïtiva. Per tant, sembla que un *pianoroll* és adient per als requeriments de presentació de la nostra aplicació.

Després de buscar llibreries o eines lliures es va veure que no existia cap *pianoroll* reutilitzable i donat que CLAM no disposa de res semblant es va decidir implementar-ne un, dissenyat específicament per a la nostra aplicació però que gràcies al desacoblament que hem comentat abans entre la interfície gràfica i a la resta dels elements de l'aplicació podrà ser reutilitzat en futurs projectes (CLAM o no) que necessitin aquesta funcionalitat.

Per tal de dur a terme la implementació es va decidir fer servir la llibreria Qt, la qual funciona perfectament en conjunció amb CLAM, les qualitats de la qual ja estan remarcades al punt §3.3.

Controlador

Aquest serà l'encarregat de mapejar tots els missatges entre la Vista i el Model. A aquestes alçades és impossible dir quins seran els missatges i el mapeig, simplement sabem que el necessitarem i que ens serà molt útil a l'etapa de disseny i implementació.

Figura 4.3: Pianoroll del Cubase SX (©Steinberg)

4.3.2 Una sessió amb Dapex

Una activitat que ens pot ser molt útil abans de començar amb l'etapa de disseny és simular quin ús en farà l'usuari de l'aplicació. Això ens ajudarà molt a l'hora de definir detalls com l'ordre en que han de succeir certes accions o la distribució dels menús de l'aplicació. Per modelar això disposem de diagrames d'activitat on es poden traçar itineraris que pot seguir un usuari.

Un exemple d'una sessió amb Dapex es pot veure a la figura 4.4.

Figura 4.4: Diagrama d'activitat d'una sessió amb Dapex

4.4 Disseny i implementació

Un cop hem fet l'anàlisi del que realment hem d'implementar i com ho hem de fer és hora de mostrar el disseny definitiu de la nostra aplicació i com ha estat implementada.

Al igual que hem fet a l'etapa d'anàlisi, explicarem per separat cada una de les parts que conformen l'aplicació.

4.4.1 Model

Figura 4.5: Diagrama estàtic simplificat del Model

La forma d'implementar aquest Model ha estat amb una classe principal anomenada **Project** que recull tota la funcionalitat i que conté tota la informació que conforma el projecte en curs.

Aquesta classe Project hereta de QWidget (classe base de tots els widgets de Qt) per poder comunicar-se amb els altres elements de l'aplicació, utilitzant el sistema de missatges de Qt. Els missatges que rep vénen bàsicament del menú principal de l'aplicació, des d'on l'usuari accedeix a les diferents funcionalitats.

A dins d'aquesta classe trobem el *ProcessingData Melody* (figura 4.6). El qual està format per una llista de notes que conformen la melodia. Cada nota conté:

- **Key:** nota MIDI
- **Velocity:** Dinàmica de la nota en format MIDI (de 0 a 127)
- **Begin:** Temps d'inici de la nota en mil·lisegons

- **End:** Temps final de la nota en mil·lisegons
- **Lyrics:** Fonemes associats a la nota en format SAMPA
- **PhraseL5/ PhraseL6:** Flags que indiquen si en aquesta nota comença una frase musical

Figura 4.6: Diagrama estàtic de classes que conformen una melodia

També tenim a dins de la classe Project els Processings que conformen el sistema expressiu, finalment son tres: **Performer**, **IntraNote** i **Timbre**. La finalitat i funcionament de cada un d'ells la veurem al capítol següent, l'únic que ens interessa ara és saber que els tres actuaran sobre l'objecte mMelody, i que cada un d'ells té un *ProcessingConfig* associat.

El *ProcessingConfig* **EmotionPalette** serveix de contenidor dels tres *ProcessingConfig*, empaquetant tota la configuració del sistema expressiu en una única classe. Això ens serà molt útil ja que al utilitzar les possibilitats d'activació i passivació de CLAM sobre aquesta classe podrem manejar tota la configuració del sistema expressiu amb un sol arxiu, sense perdre la possibilitat de fer servir cada *Processing* del sistema expressiu per separat.

Finalment, les funcionalitats implementades dins de la classe **Project** són:

- **Obrir/Guardar projecte:** després de demanar a l'usuari l'adreça de l'arxiu a utilitzar mitjançant un QDialog de Qt, s'utilitza el Processing XMLStorage de CLAM per fer un "restore" o un "dump" de la classe Melody. L'extensió d'aquests arxius, tot i que el seu format és XML, és ".dpx".
- **Tancar projecte:** buida el contingut de l'objecte mMelody.
- **Importar arxiu MIDI:** mitjançant el *Processing* MIDI2Melody de CLAM s'importa el contingut de l'arxiu MIDI triat per l'usuari amb un QDialog a mMelody.
- **Carregar base de dades vocal:** de nou es demana a l'usuari que triï l'arxiu que conté la base de dades amb un QDialog i un cop es té el nom de l'arxiu s'envia a Daisy mitjançant el mètode DSLoadDB().
- **Sintetitzar melodia:** per poder sintetitzar la melodia primer s'ha de recórrer la llista de notes que conté mMelody, es converteixen a format Daisy i s'envien a Daisy

mitjançant el mètode DSAddNote(). Un cop Daisy té totes les notes en memòria es crida el mètode DSSynthesize() que retorna l'àudio resultat de la síntesi. Aquest àudio es guarda a audioBuffer que és del tipus Audio de CLAM.

- **Reproduir:** si es té un so sintetitzat a audioBuffer es reproduïx mitjançant el *Processing* AudioOut de CLAM.
- **Guardar àudio:** de la mateixa forma es fa servir el *Processing* AudioFileOut per guardar el contingut de audioBuffer en un fitxer ".wav"
- **Obrir/Guardar paleta:** utilitza el *Processing* XMLStorage per fer un "restore" o un "dump" de la classe EmotionPalette. L'extensió d'aquests arxius, tot i que el seu format és XML, és ".emo".
- **Editar paleta:** per a dur a terme això es fa servir la classe QTConfigurator de CLAM. Aquesta classe crea de forma automàtica un diàleg de Qt a partir d'un *ProcessingConfig* i permet a l'usuari modificar-ne el contingut. Es pot veure un exemple a la figura 4.7.
- **Aplicar paleta:** configura els tres *Processings* que formen el sistema expressiu a partir del contingut que hi hagi en aquell moment a l'objecte mEmotionPalette i crida el mètode Do() de cada un passant per paràmetre l'objecte mMelody. Com veurem al capítol següent l'ordre és molt important.

Figura 4.7: Aspecte del QTConfigurator de la classe PerformerConfig

4.4.2 Vista

Figura 4.8: Diagrama estàtic simplificat de la Vista

Per a l'implementació de la interfície gràfica s'ha intentat aprofitar al màxim les possibilitats de Qt. La classe base que aguanta la interfície de l'aplicació és l'anomenada **GUI**. Aquesta classe hereta d'un `QWidget` i conté al seu interior tots els elements que conformen la interfície. Per tant, aquesta classe s'encarrega de la seva distribució en pantalla (figura 4.9) i de les connexions que s'estableixen entre aquest elements.

Per a crear aquests elements que conformen la interfície s'ha intentat aprofitar els widgets genèrics que ofereix Qt però alguns widgets han hagut de ser creats des de zero com per exemple el *pianoroll*.

Per crear widgets on representar dades gràficament amb llibertat Qt disposa d'un widget genèric anomenat `QCanvas`. La forma de treballar amb aquest `QCanvas` de Qt és certament diferent a la forma amb la qual funcionen els canvas d'altres llibreries gràfiques. La principal diferència és que no funciona com un buffer d'imatge al que es pot accedir lliurement per pintar els pixels que conformen la imatge, sinó que tot el que es vulgui pintar en aquest canvas ha de ser definit com a classe heretada de `QCanvasItem` permetent a Qt tenir el control total dels diferents elements que hi ha a dins del `QCanvas`. D'aquesta forma, es poden modificar elements concrets del canvas sense haver de repintar-ho tot de nou, funcionalitat que representa una avantatge però que obliga a haver de decidir en cada acció quins elements hem d'actualitzar i quins no.

Les diferents classes i objectes que conformen la interfície són:

- **menubar:** aquest objecte del tipus `QMenuBar` és el menú principal de l'aplicació, que està sempre present i que permet a l'usuari accedir a les diferents funcionalitats de la classe `Project`.
- **PianoRoll:** aquest `QCanvas` és l'encarregat de mostrar la part melòdica del projecte en curs a l'usuari. En el fons actua com a contenidor de `PianoNotes`.
- **PianoNote:** aquesta classe heretada de `QCanvasRectangle` és la representació gràfica de cada nota dins de `PianoRoll`, s'encarrega de mostrar a l'usuari el to i temps de les notes amb la seva forma i els fonemes associats en forma de text. Quan l'usuari pitja un d'aquests `PianoNote` es crea un `NoteDialog`.
- **NoteDialog:** aquest diàleg permet a l'usuari editar els atributs de la Nota a la que representa i és la forma que té de modificar les dades del projecte en curs. Es pot veure un exemple a la figura 4.10.
- **PianoKeys:** aquest `QCanvas` és simplement una simulació d'un teclat de piano per mostrar visualment quin to representa cada alçada.
- **PhraseArchs:** aquest `QCanvas` s'encarrega de dibuixar uns arcs a sobre de la melodia que indiquen l'inici i final de les diferents frases musicals (informació necessitada pel sistema d'expressivitat com veurem més endavant). Els tres nivells presenten: la peça sencera, les frases i les subfrases musicals.
- **Envelopes:** aquest `QCanvas` està situat a sota del `PianoRoll` i mostra altra informació de forma sincronitzada amb les notes. La informació que mostra és: la distribució temporal dels fonemes que fa Daisy a partir de la partitura, la corba de freqüència que seguirà la veu en color blau, la corba de la dinàmica en color vermell i la corba de la brillantor del so en color verd. Parlarem molt més d'aquests elements al capítol següent.
- **hZoom:** aquest objecte del tipus `QSlider` permet a l'usuari escalar horitzontalment la presentació gràfica de les dades.

Figura 4.9: Funció de cada classe a la interfície de l'aplicació

Figura 4.10: Diàleg d'edició d'una nota

4.4.3 Controlador

El controlador del sistema s'ha implementat amb una classe anomenada **Controller** que hereta de `QWidget` per poder-se comunicar amb la resta d'elements del sistema mitjançant el sistema de missatges de Qt.

Aquesta classe és l'encarregada del mapeig de totes les dades i missatges que intercanviaran el Model i la Vista de la nostra aplicació. La seva finalitat és, doncs, permetre la interacció i intercanvi de dades entre la nostra classe `Project` on es troben les dades i la funcionalitat del sistema amb la interfície gràfica que hem definit al punt anterior.

Aquesta classe `Controller` coneix tant l'estat en què es troben el Model i la Vista com la funcionalitat de cada un dels seus components. Finalment, a partir d'aquesta informació fa el mapeig i distribueix els missatges en conseqüència.

Exemple d'utilitat de la classe `Controller`

Una bona forma de mostrar la utilitat d'aquesta classe és mitjançant un diagrama de seqüència (figura 4.11) on s'il·lustra l'escenari en què un usuari pitja una nota del *pianoroll* i en modifica el to.

En el moment en que l'usuari pitja una nota apareix un diàleg del tipus `NoteDialog` on pot modificar els seus atributs (en aquest exemple simularem que l'usuari decideix modificar el to de la nota). Un cop accepta el canvis, el diàleg envia dos missatges. El primer a la nota que estava representant, de la qual té un punter, i fa un `SetKey()` per actualitzar el membre `Key` amb el valor decidit per l'usuari. El segon missatge és pel `PianoRoll`, al qual avisa de que una nota ha canviat i per tant s'haurà d'actualitzar la seva presentació gràfica.

Quan el `PianoRoll` rep el missatge `NoteChanged()`, envia el missatge `NotesChanged()` a la classe `Controller` per tal que aquest actuï en conseqüència. En aquesta situació decideix repintar les notes del *pianoroll* per reflectir els canvis que hi ha hagut. Per fer això envia a la classe `Project` l'ordre `redrawNotes()` i així pugui prendre les mesures convenients.

El mètode `redrawNotes()` realitza tres accions. La primera es esborrar les notes que hi ha actualment al *pianoroll*, per això envia a la classe `Controller` el missatge `clearNotes()`. En aquest punt es veu clarament la utilitat de la classe `Controller`, ja que la classe `Project` només ha decidit esborrar les notes, però la classe `Controller` sap que la presentació gràfica de les notes és feina de dues classes: el `PianoRoll` i `PhraseArchs`, per tant envia l'ordre `clear()` a aquestes dues classes.

La segona acció que realitza la classe `Project` és demanar a la classe `Melody` la llista de notes actualitzada. Per a cada nota envia el seu contingut a la classe `Controller` per tal que aquest s'encarregui de la seva presentació. De nou veiem com la classe `Controller` mapeja el missatge, divideix les dades i les envia als seus corresponents receptors. El principal mapeig que fa és convertir els temps d'inici i final de la nota a coordenades

Figura 4.11: Funció de cada classe a la interfície de l'aplicació

"x"y "y" en pixels per a la seva presentació. Aquest mapeig es fa en funció de la mida del PianoRoll i el zoom que ha triat l'usuari per mostrar les dades. Després s'envia la informació corresponent a les notes del PianoRoll i la informació del frasseig a la classe PhraseArchs.

Un cop la classe Project ha acabat d'enviar totes les notes s'envia el missatge `noteAdded()` a la classe Controller, això suposa dues accions. La primera és actualitzar la mida dels canvas on s'han estat pintant les notes i els arcs per què s'adaptin a la nova amplada. Aquesta mida la pot calcular ara que sap on acaba la última nota i es calcula en funció del zoom decidit per l'usuari. La segona acció és enviar tant al PianoRoll com a PhraseArchs l'ordre en què finalment poden mostrar a l'usuari tots els nous elements que s'han afegit.

Capítol 5

Model d'expressivitat

Quan s'interpreta una partitura musical, sigui amb un instrument o amb la veu, s'introdueixen una sèrie de variacions respecte a allò que està escrit a la partitura. Algunes d'aquestes variacions són intencionades i formen part de la intenció expressiva de l'interpret mentre que d'altres depenen de les seves capacitats com a cantant o de la seva experiència i destresa amb l'instrument. En el cas dels instruments musicals també hi intervenen les possibilitats tant mecàniques com acústiques d'aquest.

Aquest component expressiu *extra* tot i que no apareix a la partitura és una de les parts més importants i més valorades en la música. Per aquest motiu preferim la interpretació que fa un pianista professional d'una partitura davant de la interpretació que podria fer un estudiant de piano o la que podria fer un ordinador. Tot i que la interpretació que faria l'ordinador seria la més fidel a la partitura original no es considera "musicalment acceptable".

Veiem també, en el cas del pianista professional i de l'estudiant, que no només es tracta de donar expressió a la interpretació, sinó de donar la intenció expressiva adient per a la peça en concret. Això implica que el nostre model expressiu haurà de ser capaç d'adaptar-se a la peça i de ser prou flexible com per emular les diferents intencions expressives que decideixi l'usuari.

Per tant queda clar que en una partitura musical no hi ha prou informació per sintetitzar una melodia d'una forma "musicalment acceptable", i és per aquest motiu que s'ha dissenyat el model d'expressivitat que es detalla a continuació.

5.1 Objectius

L'objectiu del model d'expressivitat és convertir una partitura musical en una seqüència "musicalment acceptable". I dic seqüència per que el resultat ja no serà una partitura musical sinó un conjunt d'informació que sabrà interpretar el nostre sintetitzador per generar l'àudio resultant.

Aquest model ha de ser el més genèric possible per poder ser aplicat a qualsevol peça musical. També ha de permetre a l'usuari triar la intenció expressiva mitjançant uns paràmetres de configuració. Aquests paràmetres de configuració s'agrupen en el que es diuen "paletes expressives" que permeten definir emocions.

Està clar que el nostre model mai substituirà a un humà i que tot el que podem fer és emular tendències que tenen intèrprets reals en determinades situacions i amb intencions expressives concretes. Les dades que serviran com a base són part dels resultats de les investigacions fetes per Patrik N. Juslin i Petri Laukka [22] a la universitat de Uppsala a Suècia a partir de gravacions de músics professionals, i es centraran en les emocions que es coneixen com a més bàsiques i més fàcils de reconèixer en una interpretació musical: la por, l'enuig, la felicitat, la tristesa, la solemnitat i la tendresa. Tot i que el sistema està preparat en principi per a qualsevol altra emoció, les paletes que es crearan durant el desenvolupament del sistema seran aquestes.

5.2 Esquema general

Un cop definits els objectius anem a explicar com tractarem el tema. El primer pas és determinar quines seran les entrades i les sortides del sistema que volem desenvolupar i després explicarem com dividirem el treball internament.

Figura 5.1: Esquema general de funcionament del sistema expressiu

L'entrada del sistema, com ja hem dit, és una partitura musical completament *seca*, la qual té associada una sèrie de fonemes que corresponen amb la lletra de la melodia. Pel nostre propòsit, aquests fonemes associats no es tindran en compte, ja que la lletra d'una cançó no intervé en la seva interpretació (si més no pel que a nosaltres ens respecta...). Per tant, aquests fonemes arribaran a la sortida del sistema tal i com van entrar.

Per determinar les sortides del sistema primer hauré de veure quines són les possibles entrades o controls de Daisy, que és qui, en definitiva, haurà de fer la síntesi a partir del resultat del sistema. La veritat és que en aquest punt Daisy ha demostrat ser realment flexible i pràcticament no ha suposat cap restricció pel sistema, permetent treballar amb llibertat en cada un dels nivells que intervenen en l'expressivitat musical, com veurem més endavant.

Per tant, el nostre sistema tindrà les següents entrades:

- Partitura musical
- Temps de la peça
- Informació fonètica associada a cada nota

A partir d'aquestes entrades i una sèrie de paràmetres que podrà definir l'usuari per definir la intenció expressiva desitjada el sistema ens retornarà:

- Llista de notes amb temps d'inici i final
- Informació fonètica associada a cada nota (no es modifica ni es té en compte)
- Corba de la freqüència fonamental
- Corba de l'amplitud
- Modificadors del timbre

5.2.1 Elements del sistema

Atès que l'expressivitat musical és un tema molt complex on intervenen multitud d'elements a diferents nivells i, especialment, en el cas de la veu cantada, que és sens dubte l'instrument musical més ple de matisos i amb més recursos per a l'interpret a l'hora d'expressar una emoció.

Per tot això es va decidir dividir el sistema en tres parts o nivells els quals actuen sobre diferents aspectes de l'expressivitat de la veu cantada. Cada un d'aquests nivells utilitza unes tècniques diferents i té unes finalitats diferents per tal d'aconseguir els objectius del sistema global.

Els diferents nivells que conformen el sistema són:

- **Nivell de nota:** s'encarrega de les variacions que introdueix l'interpret a nivell de temps, és a dir, l'inici i final de les notes.
- **Nivell intern de nota:** s'encarrega de les variacions que succeeixen a dins de les notes i entre aquestes. En concret, s'encarrega de crear les corbes que defineixen l'amplitud i la freqüència de la veu.
- **Timbre:** s'encarrega de les variacions a nivell del timbre de la veu generada.

El sistema té finalment una estructura de cascada (figura 5.2) on cada nivell depèn dels resultats de l'anterior i on tots generen una sèrie de dades que formen part de la sortida del sistema global.

Figura 5.2: Distribució dels elements del sistema d'expressivitat

5.3 Nivell de nota

En aquesta secció ens centrarem en les variacions que s'introdueixen en una partitura a nivell de temps, durada de cada nota i intensitat. Les capacitats d'expressivitat musical d'aquest nivell són sobre aquelles les que històricament se n'han fet més estudis atès que és el més genèric i és pot aplicar el resultat a qualsevol instrument musical, inclosa la veu que és el que ens interessa.

Aquest nivell és el més important a l'hora d'expressar sentiments ja que tant la velocitat com la intensitat amb que s'interpreta una peça musical són els dos elements més fàcils de reconèixer per l'oient.

En els següents apartats ens dedicarem primer a definir quins són els recursos expressius de què disposa un intèrpret, després veurem la relació de cada un d'aquests amb les diferents emocions o intencions expressives i, finalment, descriurem com s'ha implementat això en el nostre sistema.

5.3.1 Recursos expressius

Per començar farem un repàs dels diferent recursos expressius de què disposa un intèrpret a nivell de nota.

Temps

Defineix la velocitat de la música. Expressa la quantitat de beats o cops (notes negres) i la seva unitat és el BPM (*beats per minute*). Des de el punt de vista de l'expressió musical el temps és un dels indicadors més evidents i fàcils de reconèixer per l'oient. D'aquesta forma una peça trista acostuma a ser lenta mentre que una peça amb caràcter feliç acostumarà a ser ràpida.

El temps d'una peça el defineix el compositor tot i que normalment no és un valor molt estricte i permet una mica de llibertat. Antigament, abans que existissin metrònoms¹, es feien servir indicadors textuais que donaven una orientació a l'intèrpret, com es pot veure a la figura 5.3.

Intensitat

De cara a l'intèrpret la intensitat defineix l'esforç que ha de fer per produir el so, i per tant el volum o dinàmica del so produït. En una partitura musical el compositor pot donar indicacions a l'intèrpret fent servir un altre cop terminologia italiana: **piano** per suau o silenciós, abreujat com a *p*, i **forte** per fort o sorollós, abreujat com a *f*. També s'accepten modificacions com *ff* per *fortissimo*, *mp* per *mezzo-piano*, etc.

¹Instrument mecànic que serveix per indicar amb exactitud el temps musical.

<i>Nom</i>	<i>BPM</i>
Largo	40-60
Larghetto	60-66
Adagio	66-76
Andante	76-108
Moderato	106-120
Allegro	120-168
Presto	168-208

Figura 5.3: Identificadors italians per al temps i el seu equivalent orientatiu en BPM

Des de el punt de vista acústic és la mesura de l'energia de la senyal. La unitat estàndard per mesurar aquesta intensitat es una transformació logarítmica de l'amplitud anomenat *decibel* (*dB*).

De nou, la informació que trobem a la partitura és poc estricta i deixa un gran marge a l'interpret per poder desenvolupar la seva intenció musical.

Transicions

Les transicions representen la forma en què es passa d'una nota a la següent durant una interpretació. Es classifiquen segons la pausa que l'interpret deixa entre les dues notes. Si no existeix pausa entre les dues notes, és a dir, es toquen lligades, la transició s'anomena **legato**, mentre que si la pausa es anormalment llarga s'anomena **staccato**.

Una forma de diferenciar una pausa normal entre notes d'un staccato és calculant la durada de la pausa. Si aquesta és superior al 30% del temps que transcorre entre el principi de la nota i de la següent (la durada total de la nota) llavors es considera staccato.

Frassseig

Un altre recurs emprat principalment en obres romàntiques és el fet de marcar les frases musicals fent una acceleració al principi de la frase i reduint la velocitat al final d'aquesta. Aquestes frases poden estar definides per l'autor però normalment és l'interpret qui d'aquesta manera agrupa musicalment les notes que formen una frase musical.

Ritardando final

Un altre recurs molt habitual és el de reduir el tempo de l'execució moments abans que aquesta arribi al final, reduint progressivament la velocitat fins a la última nota. D'aquesta forma s'informa a l'oient que la peça s'ha acabat.

A la figura 5.4 es pot veure com és la notació musical d'alguns d'aquests recursos expressius.

Figura 5.4: Notació musical de diferents recursos expressius

5.3.2 Relació amb l'emoció

Un cop hem definit els recursos expressius dels quals disposem en aquest nivell, passarem a veure com es relacionen amb cada una de les emocions. A la figura 5.5 podem veure això.

Figura 5.5: Utilització dels recursos expressius a nivell de nota (Font: [22])

El gràfic distribueix les emocions en funció de la seva activitat i del seu balanç positiu o negatiu. En funció de l'activitat tenim la felicitat i l'enuig com a més actius i la tendresa i la tristor com a menys actius. I en funció del balanç positiu o negatiu de l'emoció tenim la felicitat i la tendresa com a positius i la tristor, por i enuig com a negatius.

5.3.3 Implementació

Per a l'implementació d'aquest nivell s'ha fet servir el sistema d'expressivitat basat en regles desenvolupat al KTH del qual ja n'hem parlat al punt §2.4. Aquest sistema determinista està format per una sèrie de regles o algorismes que modelen diferents aspectes expressius d'una interpretació musical a nivell nota. Només existeix una implementació actualment d'aquest sistema feta en Lisp[16], per tant aquesta serà la primera implementació en C++.

Durant la implementació de les regles s'ha fet servir l'aplicació Director Musices [16] on es troba la implementació feta per la gent del KTH per comprovar si el seu funcionament era correcte.

No s'han implementat totes les regles, sinó aquelles necessàries per aconseguir emular les emocions bàsiques (por, enuig, felicitat, tristor, solemnitat i tendresa) determinat per Roberto Bresin i Anders Friberg a la publicació *Emotional Coloring of Computer-Controlled Music Performances*[13]

A continuació s'enumeren les regles implementades.

Time Stretch

Aquesta regla simplement escala la durada de la peça. Serveix per canviar el temps global de la peça.

Sound Level

Aquesta regla simplement augmenta o redueix la dinàmica global de la peça en un nombre determinat de decibels (dB).

High Loud

Aquesta regla modela l'increment d'intensitat que es produeix quan s'interpreten notes més agudes. Aquest increment de la intensitat creix proporcionalment amb l'alçada de les notes, en concret 3dB per octava. Les indicacions per a la seva implementació s'han extret d'una publicació d'Anders Friberg[17]

A la figura 5.6 es pot veure un exemple del seu funcionament. La corba de dinàmica (color vermell) creix en funció del creixement de l'alçada de les notes.

Duration Contrast

Aquesta regla redueix la durada i la intensitat de les notes de durada entre 30 i 600 mil·lisegons. L'objectiu de la qual és remarcar les diferències entre notes curtes i no-

Figura 5.6: Efecte de la regla High Loud

tes llargues. Les indicacions per a la seva implementació s'han extret d'una publicació d'Anders Friberg[17]

A més a més, disposa de dos paràmetres *duration* i *amp* que defineixen la proporció amb què es modifiquen la durada i l'amplitud.

Duration Contrast Articulation

Aquesta regla s'encarrega de crear una pausa entre dues notes i, per tant, determina si l'articulació serà *legato* o *staccato*. Per determinar-ho es té en compte la diferència de duracions entre les dues notes. Les indicacions per a la seva implementació s'han extret d'una publicació de Roberto Bresin[12].

A la figura 5.7 es pot veure l'abans i el després de l'efecte d'aquesta regla i com el seu efecte depèn de la durada de les notes.

Punctuation

Aquesta regla simula una tendència dels intèrprets a introduir micropausas entre determinades notes durant la interpretació. El seu funcionament és realment complex i està basat en una llarga sèrie de regles del tipus "si una nota és tres tons més baixa que la següent i la seva durada és superior en un 20% s'introdueix una micropausa de 20 mil·lisegons". Per això recomano recórrer a la publicació d'Anders Friberg i Roberto Bresin[19] on s'explica

Figura 5.7: Efecte de la regla Duration Contrast Articulation

detalladament com funciona internament.

Phrase Arch

Per poder utilitzar aquesta regla es va haver d'afegir a l'aplicació la possibilitat de marcar les frases musicals a la melodia, que són representades en forma d'arc a sobre de les notes del *pianoroll* (figura 5.8). Tot i que existeixen algorismes dedicats a detectar les frases musicals d'una peça, en la nostra aplicació aquestes frases han de ser marcades per l'usuari.

A partir d'aquestes frases aquesta regla els hi dóna un sentit musical creant un *accelerando* al principi de la frase i un *ritardando* al final i actuant sobre la dinàmica de la mateixa forma. La regla té, a més a més, un paràmetre que determina en quin punt de la frase la corba de l'efecte arriba al seu punt màxim. La seva implementació està basada en una publicació d'Anders Friberg[15]

A la figura 5.8 es pot veure un exemple de com funciona. L'exemple està format per dues frases de notes que originalment tenien totes la mateixa durada i dinàmica i que la regla ha modificat en durada i dinàmica (corba vermella), el punt de gir de la corba generada estava situat al 30%.

Final Ritardando

Aquesta regla simula una tendència que els intèrprets tenen de reduir la velocitat de l'execució quan s'apropa el final de la peça. Per modelar la corba que defineix aquest *ritardando* final es va estudiar com els corredors professionals frenaven la seva carrera. Les

Figura 5.8: Efecte de la regla Phrase Arch

indicacions per a la seva implementació s'han extret d'una publicació d'Anders Friberg i Roberto Bresin[18].

5.3.4 Combinació de regles

Tot i que cada regla actua amb independència de les altres sobre la melodia, la combinació de vàries d'elles fa que es puguin emular les emocions. L'ordre també és important ja que algunes treballen amb valors absoluts de temps mentre que d'altres modifiquen el temps de la peça i, per tant, s'han d'executar en l'ordre correcte.

Per trobar quines regles i amb quina intensitat són necessàries per aconseguir cada emoció concreta l'equip del KTH es va basar en els resultats de les investigacions fetes per Patrik N. Juslin i Petri Laukka [22] a la universitat de Uppsala a Suècia a partir de gravacions de músics professionals, als quals se'ls hi va demanar tocar la mateixa peça amb intencions expressives diferents.

El resultat d'aquesta investigació són el que ells anomenen paletes expressives, i contenen una llista amb les regles i els seu paràmetres per a cada determinada emoció. Es poden veure les paletes resultants a l'apèndix §A.

Exemple de paleta expressiva

Aquest és l'aspecte del contingut d'una paleta acceptada pel nostre sistema:

```
<NoteLevel>
  <Name>Happy</Name>
  <Transpose>0</Transpose>
  <TimeStretch>1.5</TimeStretch>
  <SoundLevel>-2</SoundLevel>
  <HighLoud>1</HighLoud>
  <DurationContrast>1</DurationContrast>
  <DurationContrastAmplitude>1</DurationContrastAmplitude>
  <DurationContrastDuration>2</DurationContrastDuration>
  <DurationContrastArticulation>3</DurationContrastArticulation>
  <Punctuation>1</Punctuation>
  <PhraseArcLevel5>1.3</PhraseArcLevel5>
  <PhraseArcLevel5Turn>0.3</PhraseArcLevel5Turn>
  <PhraseArcLevel6>2</PhraseArcLevel6>
  <PhraseArcLevel6Turn>0.8</PhraseArcLevel6Turn>
  <FinalRitardando>1</FinalRitardando>
  <FinalRitardandoQ>2</FinalRitardandoQ>
</NoteLevel>
```

5.4 Nivell intern de nota

En aquest nivell ens ocuparem del que succeeix quan la interpretació es troba a dins d'una nota o entre dues notes, en concret, del paper que tenen en l'expressió l'evolució del to i l'amplitud.

5.4.1 Recursos expressius

Al igual que hem fet amb el nivell de nota anem a veure de quins recursos disposa un intèrpret per a expressar-se en aquest nivell:

- **Atac:** Representa el temps i la forma en què s'arriba d'un l'estat de repòs o silenci a la nota, tant en to com en amplitud. Els paràmetres de què disposa l'intèrpret per expressar-se són: El temps que triga a arribar a l'amplitud desitjada, el temps que triga en arribar al to de la nota i el to amb què comença l'atac.
- **Articulació:** Determina la forma en que es passa d'una nota a la següent. L'intèrpret pot controlar el temps que es triga arribar a la nova freqüència i en quin moment s'arriba, abans o després del temps d'inici real de la nota.
- **Decaïment:** Representa el temps que es triga a arribar a l'estat de repòs o silenci.
- **Vibrato:** Aquest és un recurs expressiu molt utilitzat pels cantants que consisteix en fer canvis periòdics en el to al voltant de la nota que s'està interpretant. Aquesta variació del to acostuma a anar lligat a una variació de l'amplitud (al nivell següent veurem el motiu), i això normalment s'anomena *tremolo*.

5.4.2 Relació amb l'emoció

Per a veure la relació dels diferents recursos expressius amb les diferents emocions tornarem a recórrer al gràfic de Patrik N. Juslin:

Com podem veure, un principi general és que els canvis ràpids de to i amplitud són característics d'una interpretació activa o amb caràcter agressiu, mentre que els canvis lents estan associats amb interpretacions tranquil·les [33].

Un detall curiós és que quan s'interpreta una peça de caràcter trist s'acostuma a utilitzar el vibrato per reforçar l'expressivitat en part degut a que inconscientment l'associem amb l'acte de plorar.

5.4.3 Implementació

En aquest punt explicarem com hem implementat les diverses figures. Hem de tenir en compte que la entrada del sistema serà la sortida del nivell de nota, per tant, la decisió

Figura 5.9: Utilització dels recursos expressius a nivell intern de nota (Font: [22])

de si una transició és *stacato* o *legato* ja ens vindrà donada, només l'haurem de modelar.

La principal diferència amb Daisy és que Daisy fa servir models extrets de gravacions reals per a les diferents figures, a l'hora d'aplicar-los són escalats per adaptar-los a cada cas. En el nostre cas, però, necessitàvem més control, i és per això que es van definir unes funcions matemàtiques que es comenten a continuació.

Atac

Per a modelar els atacs es va crear una funció que genera una corba de to de la forma de la figura 5.11 amb la que es pot controlar la durada i la inèrcia". La corba corresponent de dinàmica no té aquest factor d'inèrcia, simplement fa una transició suau de silenci al volum desitjat.

Articulació

Per a les articulacions s'utilitza la mateixa corba de to que es pot veure a la figura 5.11 de la que es pot controlar la durada i la inèrcia. Per a la dinàmica es fa una transició suau. El paràmetre que controla la inèrcia permet controlar el desviament inicial del to i es fa servir per simular el que en el vocabulari musical s'anomena *marcato*.

També es va decidir prescindir de la "preinèrcia" del model de Daisy 5.10 a arrel dels

Vibrato

El vibrato està modelat amb una funció cosinus amb unes petites variacions aleatòries (tant de freqüència com d'amplitud) per tal que sembli més natural. L'usuari pot controlar la freqüència, l'amplitud, la durada de l'atac (és a dir, el temps que transcorre des de l'inici de la nota on no hi ha vibrato fins al punt en que l'amplitud del vibrato és màxima) i el temps de decaïment.

La forma de decidir si una nota té vibrato o no és simplement comparant la durada d'aquesta amb la suma de les durades de l'atac i del decaïment. Si la nota és prou llarga per encabir-hi els dos es crea el vibrato. Aquest mètode és òbviament millorable, ja que tot i que en general sí que hi ha una tendència per part dels intèrprets a fer vibratos en les notes més llargues no sempre és així. De forma que queda com a millora possible estudiar un mètode millor per decidir en quines notes es fa vibrato i en quines no.

5.4.4 Combinació

Per a la combinació de les diferents figures es creen primer els atacs, articulacions i decaïments i després a la corba resultant es sumen els vibratos. A la figura 5.12 es pot veure un exemple de la generació de les corbes (blau per al to i vermell per a la dinàmica).

Figura 5.12: Exemple de generació de corbes de to i amplitud

Els paràmetres de control que ofereix el sistema a nivell intern de nota són:

- **Attack:** defineix la durada de l'atac en mil·lsegons.
- **Release:** defineix la durada del decaïment en mil·lsegons.

- **Articulation:** defineix la durada de les articulacions, també en mil·lisegons. També permet controlar el factor d'inèrcia, aquest cop la unitat són els cents.
- **Vibrato:** el valor principal indica l'amplitud del vibrato en cents, també es pot controlar la seva freqüència en hz, la durada del seu atac i del seu decaïment.

Per tant l'aspecte d'una paleta per aquest nivell serà:

```
<IntraNote>  
<Attack>40</Attack>  
<Release>40</Release>  
<Articulation>100</Articulation>  
<ArticulationInertia>25</ArticulationInertia>  
<VibratoDepth>30</VibratoDepth>  
<VibratoRate>0.4</VibratoRate>  
<VibratoAttack>600</VibratoAttack>  
<VibratoRelease>100</VibratoRelease>  
</IntraNote>
```

5.5 Nivell de timbre

Aquest nivell funciona de forma diferent als altres ja que Daisy basa el seu funcionament en veus pregravades i, per tant, ja tenim el timbre que es troba en les gravacions originals. El que intentarem serà millorar l'expressivitat modificant (amb una sèrie de filtres) aquest timbre.

Un detall molt important que intentarem modelar és la relació entre la dinàmica i el timbre en la veu cantada. L'esforç d'un cantant no pot ser modelat escalant l'amplitud, fent això no aconseguim que sembli que canti amb més o menys força sinó que aconseguim que sembli que s'apropa o s'allunya. Això te a veure amb el fet que quan es canta amb més força les freqüències altes de l'espectre augmenten més que no pas les baixes, resultant un so més brillant. Per això s'ha creat el control de **brightness** que augmenta les freqüències altes de l'espectre en funció de la corba de dinàmica.

Pel que fa a les figures expressives aquest cop ho plantejarem d'una manera diferent. Primer veurem quines característiques tímbriques destaquen per a cada tipus d'emoció segons el gràfic de Patrik N. Juslin 5.13 i, després, decidirem quins filtres necessitem per a implementar-les.

Figura 5.13: Utilització dels recursos expressius a nivell de timbre (Font: [22])

5.5.1 Implementació

No ha estat necessari implementar cap filtre ja que Daisy ja té una sèrie de modificadors de timbre implementats i només hi hem hagut d'accedir.

El diferents paràmetres que controlen el nivell de timbre s'enumeren a continuació:

- **Brightness:** Determina la intensitat amb que la corba de brightness segueix a la corba de dinàmica. Permet determinar si el timbre serà més o menys brillant. Es pot veure un exemple del seu funcionament a la figura 5.14 on la corba vermella representa l'amplitud i la verda la brillantor del timbre.
- **Roughness:** Controla la rugositat de la veu. Ho farem servir per simular les irregularitats espectrals que sorgeixen quan l'intèrpret està enfadat.
- **Breathiness:** Determina el nivell d'aire de la veu. No es farà servir pel set d'emoions bàsiques però pot ser controlat des de la paleta per crear l'efecte si es desitja per alguna altra finalitat.

Figura 5.14: Exemple de generació de la corba de brightness

5.6 Combinació dels tres nivells

Atès que cada nivell treballa a partir del resultat de l'anterior i actua sobre dades diferents, no han mostrat cap conflicte entre ells a l'hora de treballar junts, sinó ben al contrari, cada un afegeix diferents matisos a la emoció que es vol expressar. Això sí, com és evident, degut a l'arquitectura interna del sistema, l'ordre d'execució és molt important.

A l'apèndix §A es pot veure un recull de les paletes expressives per a les emocions bàsiques (felicitat, por, enuig, tristor, solemnitat i tendresa) que han estat creades durant el desenvolupament del sistema d'expressivitat.

5.7 Implementació

Sobre la implementació ja se n'ha parlat molt en el capítol anterior, simplement dir que cada nivell ha estat implementat en forma de *Processing* de CLAM independent amb el seu *ProcessingConfig* associat. Les classes creades són **Performer**, **IntraNote** i **Timbre** (el *Processing* que s'encarrega del nivell de nota s'anomena Performer ja que en les primeres versions de l'aplicació era l'únic i implementava les Performance Rules del model d'expressivitat del KTH)

El *ProcessingConfig* EmotionPalette serveix per agrupar els tres *ProcessingConfig* que controlen la configuració de cada *Processing* del sistema permetent agrupar tota la configuració del sistema d'expressivitat en una sola classe que quan es passiva/s'activa té aquest aspecte:

Figura 5.15: Diagrama de classes complet del sistema d'expressivitat

```

<EmotionPalette>
  <Name>Default</Name>
  <NoteLevel>
    <Transpose>0</Transpose>
    <TimeStretch>1</TimeStretch>
    <SoundLevel>1</SoundLevel>
    <HighLoud>0</HighLoud>
    <DurationContrast>0</DurationContrast>
    <DurationContrastAmplitude>1</DurationContrastAmplitude>
    <DurationContrastDuration>1</DurationContrastDuration>
    <DurationContrastArticulation>0</DurationContrastArticulation>
    <Punctuation>0</Punctuation>
    <PhraseArcLevel5>0</PhraseArcLevel5>
    <PhraseArcLevel5Turn>0.3</PhraseArcLevel5Turn>
    <PhraseArcLevel6>0</PhraseArcLevel6>
    <PhraseArcLevel6Turn>0.3</PhraseArcLevel6Turn>
    <FinalRitardando>0</FinalRitardando>
    <FinalRitardandoQ>2</FinalRitardandoQ>
    <StaccatoCorrection>0</StaccatoCorrection>
  </NoteLevel>
  <IntraNote>
    <Attack>40</Attack>
    <Release>40</Release>
    <Articulation>100</Articulation>
    <ArticulationInertia>25</ArticulationInertia>
    <VibratoDepth>0</VibratoDepth>
    <VibratoRate>0.4</VibratoRate>
    <VibratoAttack>600</VibratoAttack>
    <VibratoRelease>100</VibratoRelease>
  </IntraNote>
  <Timbre>
    <Brightness>0</Brightness>
    <Hoarseness>0</Hoarseness>
    <Breathiness>0</Breathiness>
  </Timbre>
</EmotionPalette>

```

Capítol 6

Conclusions

Un cop acabat el projecte és hora de valorar la feina feta i comprovar si s'han complert els requeriments i objectius que ens vam proposar quan va començar el projecte.

Pel que fa a Dapex, si repassem els requeriments inicials podem veure que s'han complert, i tot i que queden detalls per polir, l'aplicació ja és completament funcional i útil, i a complert el seu propòsit de servir d'entorn d'experimentació i desenvolupament del model d'expressivitat. L'èxit de l'aplicació s'ha degut en gran part a CLAM, que ha demostrat la seva gran utilitat com a eina d'ajuda al desenvolupament d'aplicacions relacionades amb l'àudio i la música.

Pel que fa al model d'expressivitat, hem aconseguit el que ens vam proposar i, fins i tot, ho hem superat ja que inicialment el projecte només intentava implementar el sistema d'expressivitat basat en regles del KTH, però a mesura que es va anar avançant i es va veure la possibilitat de millorar-ho, es van afegir els mòduls següents dedicats al nivell intern de nota i al timbre.

El que cal ara, però, és comprovar si aquest model funciona amb un test d'audició, ja que tot i que hem seguit totes les regles i subjectivament els resultats semblen bons és necessària una opinió més objectiva dels resultats.

6.1 Treball futur

Com en qualsevol projecte està clar que queden coses per fer i que altres es poden millorar, tot i que hem assolit els objectius que ens vam proposar. Enumerem ara algunes millores que queden pendents i idees de treball futur.

Pel que fa a Dapex, tot i que l'aplicació ja és totalment funcional, li convindrien una sèrie de retocs a la interfície gràfica i altres millores d'usabilitat, com per exemple poder editar les notes arrossegant-les amb el ratolí o desfer canvis realitzats. Però la principal millora que realment seria de gran utilitat és un convertidor automàtic de text a fonemes,

ja que haver de convertir a fonemes cada paraula de la cançó és una feina tediosa.

Pel que fa al model d'expressivitat es poden fer moltes millores, la majoria de les quals ja s'han comentat al corresponent capítol. Entre elles, per exemple, un detector de frases musicals automàtic seria de gran utilitat i donat que existeixen algorismes per fer-ho és una funcionalitat que es podria afegir sense massa problemes. Però el que realment necessita el model d'expressivitat és un test d'audició per comprovar fins a quin punt hem aconseguit crear un sistema que generi interpretacions emotives a partir d'una partitura musical.

6.2 Avaluació personal

Personalment estic molt content del resultat del projecte, el qual ha suposat un gran repte per mi i que em va fer sentir molt afortunat quan em va ser assignat. Durant l'últim any hi ha hagut moments de tot, bons i dolents, però en tot moment he rebut ajuda i bons consells dels que m'han envoltat. En aquest sentit hem sento afortunat.

Crec que ha sigut un projecte adient per a mi, ja que des de el punt de vista personal unia el món de la informàtica i el món de la música, que són dues de les meves passions, i des d'un punt de vista professional m'ha permès aplicar molts dels coneixements apresos durant la carrera (no només acadèmics) units al component d'investigació i repte que ha suposat el projecte.

Sé que he comès molts errors durant tot aquest any i que moltes coses es podrien haver fet millor però la sensació final que tinc és que he après molt i que he crescut com a enginyer que, al cap i a la fi, era la finalitat d'aquest projecte final de carrera.

Un altre punt que m'ha semblat molt enriquidor a nivell personal ha estat el fet de que una part del projecte tingués lloc a un altre país, on he pogut veure altres formes de treballar, conèixer amb persones d'altres països i conèixer una nova cultura. Unit a això anava el repte d'haver de comunicar-me amb una llengua que sincerament havia practicat poc, l'anglès, i on vaig aprendre molt, fins al punt de ser capaç de presentar allà aquest projecte.

M'agrada que aquesta feina quedi com punt i final al meus estudis d'informàtica i espero que el resultat d'aquest treball sigui d'utilitat a futurs projectes sobre el tema.

Apèndix A

Paletes expressives

Aquest apèndix recull les paletes expressives o configuracions del sistema d'expressivitat que s'han creat durant el desenvolupament del projecte. Cada una d'elles està enfocada a modificar la melodia d'entrada del sistema amb una intenció expressiva determinada. Aquestes intencions estan agrupades en forma d'emocions, en concret s'han creat les paletes per: felicitat, por, enuig, tristor, solemnitat i tendresa.

El significat i funcionament de cada un dels paràmetres estan explicats al capítol referent al model expressiu.

* El valors per al nivell de nota (Note Level) estan extrets de la publicació "Emotional Coloring of Computer-Controlled Music Performances" de Roberto Bresin i Anders Friberg[13].

Happiness*NoteLevel*

Time Stretch	0.8
Sound Level	+3 dB
High Loud	1.5
Duration Contrast	1, duration: 2, amp: 1
Duration Contrast Articulation	2
Final Ritardando	0.3, Q: 4
Punctuation	2

Intranote

Attack	10
Release	20
Articulation	40
Inertia	40

Timbre

Brightness	0.8
------------	-----

Fear*NoteLevel*

Time Stretch	1.8
Sound Level	-6 dB
Duration Contrast	1, duration: 4, amp: 1
Duration Contrast Articulation	2
Punctuation	2
Final Ritardando	1, Q: 3
Phrase Arch Level 5	-1.8, turn: 0.2
Phrase Arch Level 6	-1.8, turn: 0.2

Intranote

Attack	10
Release	20
Articulation	40
Inertia	40
Vibrato	30, rate: 0.5, attack: 600, release: 100

Timbre

Brightness	0.5
Breathiness	0.2

Anger*NoteLevel*

Time Stretch	0.8
Sound Level	+8 dB
Duration Contrast	1, duration: 2
Duration Contrast Articulation	1
Punctuation	2
Phrase Arch Level 5	-1, turn: 0.5
Phrase Arch Level 6	-1, turn: 0.5

Intranote

Attack	10
Release	20
Articulation	40
Inertia	40
Vibrato	35, rate: 0.4, attack: 600, release: 100

Timbre

Brightness	0.9
Hoarseness	0.6

Sadness*NoteLevel*

Time Stretch	1.3
Sound Level	-6 dB
Duration Contrast	1, duration: -2, amp: 1
Phrase Arch Level 5	1.5, turn: 0.3
Phrase Arch Level 6	1.8, turn: 2

Intranote

Attack	300
Release	300
Articulation	160
Inertia	20
Vibrato	35, rate: 0.3, attack: 600, release: 100

Timbre

Brightness	0.1
Breathiness	0.3

Solemnity*NoteLevel*

Time Stretch	1.3
Sound Level	+3 dB
Duration Contrast Articulation	-1
Punctuation	1
Final Ritardando	2
High Loud	1.5

Intranote

Attack	200
Release	200
Articulation	100
Inertia	25

Timbre

Brightness	0.5
------------	-----

Tenderness*NoteLevel*

Time Stretch	1.3
Sound Level	-6 dB
Duration Contrast	1, duration: -4
Final Ritardando	0.5, Q: 1.5

Intranote

Attack	300
Release	300
Articulation	160
Inertia	20

Timbre

Brightness	0.5
Breathiness	0.2

Apèndix B

Diccionari fonètic

Per a la codificació dels diferents sons fonètics Daisy fa servir la notació SAMPA (*Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet*)¹. Aquesta notació és un alfabet fonètic basat en el International Phonetic Alphabet (IPA) i pensat per a ser codificat amb només caràcters ASCII de 7 bits.

Aquest apèndix recull la taula SAMPA per a la llengua anglesa dividit per categories, a la figura B.1, juntament amb una llista de paraules exemple per a cada fonema.

Ja que l'aplicació Dapex no inclou un conversor fonètic automàtic (en el moment d'escriure això) aquesta taula es necessària per poder fer la conversió manual entre la lletra de la melodia que volem sintetitzar i els fonemes corresponents que suporta Daisy.

	<i>voiced</i>	<i>unvoiced</i>
<i>vowels</i>	I e Q { V U @	-
<i>diphthongs</i>	i: eI aI OI u: @U 3: A: O: I@ e@ U@	-
<i>plosives</i>	b d g	p t k
<i>nasals</i>	m n N	-
<i>liquids</i>	l r	-
<i>fricatives</i>	v D z Z	f T s S h
<i>affricates</i>	dZ	tS
<i>semivowels</i>	w j	-

Figura B.1: Taula SAMPA per a la llengua anglesa.

¹Pàgina web del projecte SAMPA: <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa>

B.1 Paraules exemple per a cada fonema

La taula de la figura B.2 mostra per a cada fonema de la taula SAMPA una paraula d'exemple més la transcripció fonètica d'aquesta paraula.

vowels		
<i>I</i>	pit	pIt
<i>e</i>	pet	pet
{	pat	p{t
<i>Q</i>	pot	pQt
<i>V</i>	cut	kVt
<i>U</i>	put	pUt
@*	another	@nVD@

* Short central vowel (unstressed)

diphthongs		
<i>i :</i>	ease	i:z
<i>eI</i>	raise	reIz
<i>aI</i>	rise	raIz
<i>OI</i>	noise	nOIz
<i>u :</i>	lose	lu:z
@ <i>U</i>	nose	n@Uz
<i>aU</i>	rouse	raUz
<i>3 :</i>	furs	f3:z
<i>A :</i>	stars	stA:z
<i>O :</i>	cause	kO:z
<i>I@</i>	fears	fI@z
<i>e@</i>	stairs	ste@z
<i>U@</i>	cures	kjU@z

plosives		
<i>p</i>	pin	pIn
<i>b</i>	bin	bIn
<i>t</i>	tin	tIn
<i>d</i>	din	dIn
<i>k</i>	kin	kIn
<i>g</i>	give	gIv

nasals		
<i>m</i>	mock	mQk
<i>n</i>	knock	nQk
<i>N</i>	thing	TIN
liquids		
<i>r</i>	wrong	rQN
<i>l</i>	long	lQN
fricatives		
<i>f</i>	fin	fIn
<i>v</i>	vim	vIm
<i>T</i>	thin	TIn
<i>D</i>	this	DIs
<i>k</i>	sin	sIn
<i>z</i>	zing	zIN
<i>S</i>	shin	SIn
<i>Z</i>	measure	meZ@
<i>h</i>	hit	hIt
affricates		
<i>tS</i>	chin	tSIn
<i>dZ</i>	gin	dZIn
semivowels		
<i>w</i>	wasp	wQsp
<i>j</i>	yacht	jQt

Figura B.2: Taula de paraules exemple per a cada fonema

Bibliografia

- [1] Arumí P. Amatriain, X. and M. Ramírez. Clam, yet another library for audio and music processing? In *Proceedings of 17th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications*, Seattle, WA, USA, 2002.
- [2] de Boer M. Robledo E. Amatriain, X. and D. García. Clam: An oo framework for developing audio and music applications. In *Proceedings of 17th Annual ACM Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications*, Seattle, WA, USA, 2002.
- [3] X. Amatriain. Enginyeria de software i. Transparències de l'assignatura, 2003.
- [4] Mantaras R.L. i Serra X. Arcos, J.Ll. Saxex : a casebased reasoning system for generating expressive musical performances. In *Proceedings of International Computer Music Conference*, 1997.
- [5] E. Batlle. Tractament digital de la parla. Transparències de l'assignatura, 2003.
- [6] G. Berndtsson and J. Sundberg. The musse dig singing synthesis. In *In Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference*, 1993.
- [7] Celma O. Loscos A. Ortolà J. Bonada, J. and X. Serra. Singing voice synthesis combining excitation plus resonance and sinusoidal plus residual models. In *Proceedings of International Computer Music Conference*, Havana, Cuba, 2001.
- [8] J. Bonada. Desenvolupament d'un entorn gràfic per a l'anàlisi, transformació i síntesi de sons mitjanant models espectrals. Master's thesis, UPC. Barcelona, 1997.
- [9] Loscos A. Bonada, J. and K. Kenmochi. Sample-based singing voice synthesizer by spectral concatenation. In *Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference*, 2003.
- [10] Loscos A. Mayor O. Bonada, J. and H. Kenmochi. Sample-based singing voice synthesizer using spectral models and source-filter decomposition. In *Proceedings of 3rd International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications*, Firenze, Italy, 2003.

- [11] R. Bresin. An artificial neural network model for analysis and synthesis of pianists' performance styles. *Journal of the Acoustical Society of America*, 105(2):1056, 1999.
- [12] R. Bresin. Articulation rules for automatic music performance. In *Proceedings of International Computer Music Conference*. International Computer Music Association, 2001.
- [13] R. Bresin and A. Friberg. Emotional coloring of computer-controlled music performances. *Computer Music Journal*, 24(4):44–63, 2000.
- [14] O. Celma. Model d'expressivitat per un sintetitzador de veu cantada. Master's thesis, Departament Llenguatges i Sistemes d'Informació, UPC. Barcelona, 2001.
- [15] A. Friberg. Matching the rule parameters of phrase arch to performance of 'träumerei': A preliminar study. In *Proceedings of the KTH Symposium on Grammars for Music Performance*, pages 37–44, 1995.
- [16] A. Friberg. *Director Musices 2.5, User Manual*, 2003.
- [17] A. Friberg and R. Bresin. Generative rules for music performance: A formal description of a rule system. *Computer Music Journal*, 15(2):56–71, 1998.
- [18] A. Friberg and J. Sundberg. Does music performance allude to locomotion? a model of final *ritardandi* derived from measurements of stopping runners. *Journal of the Acoustical Society of America*, 105(3):1469–1484, 1999.
- [19] R. Frydén L. Friberg, A. Bresin and J. Sundberg. Musical punctuation on the micro-level: Automatic identification and performance of small melodic units. *Journal of New Music Research*, 27(3):271–292, 1998.
- [20] Helm R. Johnson R. Gamma, E. and J. Vlissides. *Design Patterns-Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1995.
- [21] D. García Garzón and X. Amatriain. Xml as a means of control for audio processing, synthesis and analysis. In *Proceedings of the Workshop on Current Research Directions in Computer Music*, IUA-MTG, Barcelona, 2001.
- [22] P.N. Juslin and P. Laukka. Communication of emotions in vocal expression and music performance: Different channels, same code? *Psychological Bulletin*, 129(5):770–814, 2003.
- [23] L. Lamport. *LATEX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1994.
- [24] A. Mora. Desenvolupament d'un entorn per a l'anàlisi, transformació i síntesi de sons usant la llibreria clam. Master's thesis, UPF. Barcelona, 2003.
- [25] M. Ramírez. Clam visualization module: Disseny d'un mòdul de visualització oo per a un entorn de processament d'àudio independent de plataforma. Master's thesis, UPF. Barcelona, 2002.

- [26] X. Rodet. The chant project: From the synthesis to the singing voice to synthesis in general. *Computer Music Journal*, 8(3):15–31, 1984.
- [27] X. Rodet. Synthesis and processing of the singing voice. In *In Proceedings of the Benelux Workshop on Model based Processing and Coding of Audio*, Leuven, Belgium, 2002.
- [28] X. Rubio. Un sistema de control de fluxe per síntesi i processament d'audio en temps real. Master's thesis, UPF. Barcelona, 2003.
- [29] X. Serra. *A system for sound analysis/transformation/synthesis based on a deterministic plus stochastic decomposition*. PhD thesis, CCRMA, Dept. of Music, Stanford University, 1989.
- [30] V. Siivola. A survey of methods for the synthesis of the singing voice. Presentation of the course S-89.155, sound synthesis, 2002.
- [31] B. Stroustrup. *The C++ Programming Language, third ed.* Addison-Wesley, 1997.
- [32] Frydén L. Sundberg, J. and A. Askenfelt. What tells you the player is musical? an analysis-by-synthesis study of music performance. *Publication issued by the Royal Swedish Academy of Music*, (39):61–75, 1983.
- [33] J. Sundberg. *The Science of the Singing Voice*, chapter Speech, Song and Emotions, pages 146–156. Northern Illinois University Press, 1987.